

Anatomy of the Skull: Lecture Notes for Students (1992)

Anatomia czaszki: kompendium edukacyjne (1992)

Jacek Lorkowski

Summary

This study represents a bilingual digitalization of my original lecture notes from the 1990s on the anatomy of the skull (*anatomia cranii*). It was prepared by the author using Optical Character Recognition (OCR) technology, which allowed for the preservation of the original form of the teaching material. Digitalization via OCR was not only a technical challenge for the author but, above all, a way to maintain the continuity of scientific materials and adapt them to contemporary digital standards. The main goal of this edition was to preserve the substantive value of the original studies. The content of the document includes a detailed presentation of the structure of the neurocranium (*neurocranium*) and viscerocranium (*viscerocranium*), with particular emphasis on the sphenoid, ethmoid, and temporal bones. A significant portion of the study is devoted to the anatomy of the middle and internal ear, including a description of the tympanic cavity, auditory ossicles, and the bony and membranous labyrinths. Furthermore, the compendium contains a comprehensive summary of the cranial nerves (I–XII) along with their nuclei and the neuronal structure of the special sensory pathways (auditory and vestibular). The entire anatomical nomenclature has been verified and updated in accordance with the current international classification, *Terminologia Anatomica*. The text has been enriched with selected, significant clinical correlations, such as the topography of the cavernous sinus or the specific features of the structure of the auditory tube in children.

Keywords: anatomy of the skull, neurocranium, viscerocranium, middle ear, internal ear, cranial nerves, sensory pathways, paranasal sinuses, anatomical nomenclature.

Streszczenie

Niniejsze opracowanie stanowi dwujęzyczną digitalizację moich oryginalnych notatek wykładowych, z lat 90 - tych XX wieku, z anatomii j czaszki (*anatomia cranii*). Zostało ono przygotowane przez autora przy użyciu technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR), co pozwoliło na zachowanie pierwotnej formy materiału dydaktycznego. Digitalizacja za pośrednictwem OCR była dla autora nie tylko wyzwaniem technicznym, ale przede wszystkim sposobem na utrzymanie ciągłości materiałów naukowych i dostosowaniem ich do współczesnych standardów cyfrowych. Głównym celem niniejszej edycji było zachowanie wartości merytorycznej oryginalnych opracowań. Treść dokumentu obejmuje szczegółowe przedstawienie budowy mózgowczaszki (*neurocranium*) i trzewioczaszki (*viscerocranium*), ze szczególnym uwzględnieniem kości klinowej, sitowej oraz skroniowej. Znaczna część opracowania poświęcona jest anatomii ucha środkowego i wewnętrznego, w tym opisowi

jamy bębenkowej, kosteczek słuchowych oraz błędnika kostnego i błoniastego. Ponadto kompendium zawiera kompleksowe zestawienie nerwów czaszkowych (I–XII) wraz z ich jądrami oraz strukturę neuronalną dróg zmysłowych (słuchowej i równowagi). Całość mianownictwa anatomicznego została zweryfikowana i zaktualizowana zgodnie z obowiązującą międzynarodową klasyfikacją *Terminologia Anatomica*. Tekst został wzbogacony o wybrane, istotne korelacje kliniczne, takie jak topografia zatoki jamistej czy specyfika budowy trąbki słuchowej u dzieci.

Słowa kluczowe: anatomia czaszki, mózgowieczka, trzewieczka, ucho środkowe, ucho wewnętrzne, nerwy czaszkowe, drogi zmysłowe, zatoki przynosowe, mianownictwo anatomiczne.

SKULL (CRANIUM)

The skull (*Cranium*) is divided into:

1. Neurocranium (*Neurocranium*)
2. Viscerocranium (*Viscerocranium*)

I. NEUROCRANIUM (NEUROCRANIUM)

The neurocranium (*Neurocranium*) consists of:

- frontal bone (*os frontale*)
- parietal bone (*os parietale*) – paired
- occipital bone (*os occipitale*)
- sphenoid bone (*os sphenoidale*)
- ethmoid bone (*os ethmoidale*)
- temporal bone (*os temporale*) – paired

Occipital bone (*Os occipitale*)

It consists of 4 parts surrounding the foramen magnum (*foramen magnum*):

1. basilar part (*pars basilaris*)
2. occipital squama (*squama occipitalis*)
3. lateral parts (*partes laterales*) – 2 /paired structure/

Foramen magnum (*Foramen magnum*)

These 4 parts bound the foramen magnum (*foramen magnum*).

Contents of the foramen magnum (*foramen magnum*):

- boundary between the spinal cord (*medulla spinalis*) and the medulla oblongata (*medulla oblongata*) along with the meninges: pia mater (*pia mater*), arachnoid mater (*arachnoidea mater*), and dura mater (*dura mater*).
- vertebral aa. (*aa. vertebrales*) – 2 - paired structure /branches of the subclavian aa. (*aa. subclaviae*)/.
- meningeal branches of the vertebral aa. (*rami meningei aa. vertebralis*).
- anterior spinal a. (*a. spinalis anterior*) – 1 piece.
- posterior spinal aa. (*aa. spinales posteriores*) – 2 pieces.
- basilar venous plexus (*plexus venosus basilaris*) passing into the internal vertebral venous plexus (*plexus venosus vertebralis internus*).
- spinal roots of the accessory nn. (*radices spinales nn. accessoriorum*) /CN XI, segments C1–C6; typically motor/.

1. Basilar part (*Pars basilaris*)

- Has a wedge shape.
- **Internal surface /superior/:** forms the lower part of the clivus (*clivus*) /formerly called Blumenbach's clivus (*clivus Blumenbachii*)/. The clivus (*clivus*) slopes from above and front to below and back. The medulla oblongata (*medulla oblongata*) and the pons (*pons*) rest upon it. /The occipital bone alone forms the lower part of the clivus, the upper part is formed by the body of the sphenoid bone/.
- **Inferior surface /external/:**
 - pharyngeal tubercle (*tuberculum pharyngeum*). To it are attached:
 - anterior longitudinal lig. (*lig. longitudinale anterius*).
 - pharyngeal raphe (*raphe pharyngis*).
 - anterior to the pharyngeal tubercle, an inconsistent pharyngeal fossa (*fossula pharyngea*) may be located.

2. Occipital squama (*Squama occipitalis*)

It is located posterior and superior to the foramen magnum (*foramen magnum*).

Internal surface /cerebral/:

It is divided by the cruciform eminence (*eminentia cruciformis*) into 4 fossae. The center of the eminence is the internal occipital protuberance (*protuberantia occipitalis interna*).

- **Internal occipital protuberance (*protuberantia occipitalis interna*):** the place where the confluence of sinuses (*confluens sinuum*) is located.
- **Two superior fossae – cerebral fossae (*fossae cerebrales*):** they have a triangular shape. The occipital lobes of the cerebral hemispheres (*lobi occipitales cerebri*) rest in them. On their surface, digital impressions (*impressiones digitatae*) and cerebral gyri (*juga cerebrialia*) are visible.
- **Two inferior fossae – cerebellar fossae (*fossae cerebellares*):** they have a quadrangular shape. Their surface is smooth and concave. The cerebellar hemispheres (*hemispheria cerebelli*) are located in them.
- **Groove for the superior sagittal sinus (*sulcus sinus sagittalis superioris*):** runs upward from the internal occipital protuberance. The falx cerebri (*falx cerebri*) attaches to its margins.
- **Grooves for the transverse sinuses (*sulci sinus transversi*):** run bilaterally from the protuberance to the sides. The transverse sinuses (*sinus transversi*) run in these grooves. The tentorium cerebelli (*tentorium cerebelli*) attaches to the margins of the grooves.
- **Internal occipital crest (*crista occipitalis interna*):** runs downward from the protuberance to the foramen magnum. The falx cerebelli (*falx cerebelli*) attaches to it.

External surface:

- external occipital protuberance (*protuberantia occipitalis externa*).

- external occipital crest (*crista occipitalis externa*): runs from the protuberance to the foramen magnum. The nuchal lig. (*lig. nuchae*) attaches to it.
- highest nuchal line (*linea nuchae suprema*): least visible, lies above the superior line. Site of attachment for the occipital belly of the occipitofrontalis m.
- superior nuchal line (*linea nuchae superior*): originates at the level of the external occipital protuberance.
- inferior nuchal line (*linea nuchae inferior*): originates from the external occipital crest approximately at the midpoint of its length.

3. Lateral parts (*Partes laterales*)

Located on the sides of the foramen magnum (*foramen magnum*).

Inferior surface:

- occipital condyle (*condylus occipitalis*): covered with cartilage, constitutes the head in the atlanto-occipital joint (*articulatio atlantooccipitalis*). The long axis of the condyle runs from posterior and lateral to anterior and medial. It is convex in the frontal and sagittal planes.
- condylar fossa (*fossa condylaris*): located posterior to the condyle. Often pierced by the condylar canal (*canalis condylaris*), through which the condylar emissary v. (*v. emissaria condylaris*) passes. Emissary vv. connect the system of dural venous sinuses with the superficial veins of the skull /via the diploic veins/.
- hypoglossal canal (*canalis nervi hypoglossi*): pierces the base of the occipital condyle. It contains the hypoglossal n. (*n. hypoglossus*) /CN XII/ and the venous plexus of the hypoglossal canal.

Superior surface:

- jugular tubercle (*tuberculum jugulare*): lies above the hypoglossal canal.
- on the lateral margin, there is the jugular notch (*incisura jugularis*), which is divided by the intrajugular process (*processus intrajugularis*).
- jugular process (*processus jugularis*): lies posterior to the notch.
- groove for the sigmoid sinus (*sulcus sinus sigmoidei*): visible on the superior surface of the jugular process.

Jugular foramen (*Foramen jugulare*):

Formed by the joining of the jugular notch of the occipital bone and the temporal bone. The intrajugular process divides it into two parts:

- **Medial part /smaller, anterior/:** contains the glossopharyngeal n. (*n. glossopharyngeus*) /IX/, the inferior petrosal sinus (*sinus petrosus inferior*), and the posterior meningeal a. (*a. meningea posterior*) /branch from the ascending pharyngeal a./.
- **Lateral part /larger, posterior/:** contains the vagus n. (*n. vagus*) /X/, the accessory n. (*n. accessorius*) /XI/, the superior bulb of the internal jugular v. /site of the transition of

the sigmoid sinus (*sinus sigmoideus*) into the internal jugular v./, the meningeal branch of the vagus n. and the autonomic plexus.

Parietal bone (*Os parietale*)

It is a paired bone that builds the calvaria of the skull. It possesses 4 margins, 4 angles, and 2 surfaces.

External surface:

- **parietal tuber (*tuber parietale*):** the most convex part of the bone /in this place the bone is the thinnest/.
- **superior temporal line (*linea temporalis superior*):** site of attachment for the temporal fascia (*fascia temporalis*).
- **inferior temporal line (*linea temporalis inferior*):** site of attachment for the temporal m. (*m. temporalis*).
- **parietal foramen (*foramen parietale*):** inconsistent foramen /variable in size and position/, through which pass:
 - parietal emissary v. (*v. emissaria parietalis*).
 - meningeal branch of the occipital a. (*ramus meningeus a. occipitalis*).

Internal surface /cerebral/:

- **arterial grooves (*sulci arteriosi*):** grooves for the branches of the middle meningeal a. (*a. meningeae media*) /which originates from the maxillary a. (*a. maxillaris*)/.
- **groove for the superior sagittal sinus (*sulcus sinus sagittalis superioris*):** runs along the sagittal margin.
- **granular foveolae (*foveolae granulares*):** located on the sides of the above-mentioned groove; site for arachnoid granulations (*granulationes arachnoideae*) /they develop around 10–12 years of age/.
- **groove for the sigmoid sinus (*sulcus sinus sigmoidei*):** located in the area of the mastoid angle (*angulus mastoideus*).

Margins of the parietal bone:

1. **frontal margin /anterior/ (*margo frontalis*):** joins with the squama of the frontal bone, forming the coronal suture (*sutura coronalis*).
2. **occipital margin /posterior/ (*margo occipitalis*):** joins with the squama of the occipital bone, forming the lambdoid suture (*sutura lambdoidea*).
3. **sagittal margin /superior/ (*margo sagittalis*):** joins with the sagittal margin of the second parietal bone, forming the sagittal suture (*sutura sagittalis*).
4. **squamous margin /inferior/ (*margo squamosus*):** joins with:
 - the greater wing of the sphenoid bone (*ala major ossis sphenoidalis*).
 - the squama of the temporal bone (*squama ossis temporalis*).
 - the mastoid part of the temporal bone (*pars mastoidea ossis temporalis*).

Angles of the parietal bone:

1. **frontal angle /antero-superior/ (*angulus frontalis*):** at the junction of the coronal and sagittal sutures /this point is called the *bregma*/.
2. **occipital angle /postero-superior/ (*angulus occipitalis*):** at the junction of the sagittal and lambdoid sutures /this point is called the *lambda*/.
3. **sphenoidal angle /antero-inferior/ (*angulus sphenoidalis*):** joins with the greater wing of the sphenoid bone.
4. **mastoid angle /postero-inferior/ (*angulus mastoideus*):** joins with the mastoid part of the temporal bone and the occipital bone.

Frontal bone (*Os frontale*)

Consists of 3 main parts (according to some classifications 4, if the paired orbital parts are counted separately):

1. frontal squama (*squama frontalis*).
2. orbital parts (*partes orbitales*) – paired.
3. nasal part (*pars nasalis*).

Re 1. Frontal squama (*Squama frontalis*)

Has two surfaces: external and internal.

External surface of the frontal squama:

- **frontal tuberosities (*tubera frontalia*):** 2 pieces /usually more strongly marked in women/.
- **superciliary arches (*arcus superciliares*):** more strongly marked in men.
- **glabella (*glabella*):** a flat surface located in the middle, between the superciliary arches.
- **supraorbital margin (*margo supraorbitalis*):** constitutes the lower boundary of the squama. Located within it are:
 - **supraorbital foramen (*foramen supraorbitale*) or supraorbital notch (*incisura supraorbitalis*):** the supraorbital vessels and nerve (*v., a. et n. supraorbitalis*) pass through them.
 - **frontal foramen (*foramen frontale*) or frontal notch (*incisura frontalis*):** located medially, the supratrochlear vessels and nerve (*v., a. et n. supratrochlearis*) pass through them.
- **zygomatic process (*processus zygomaticus*):** constitutes the lateral termination of the supraorbital margin; joins with the zygomatic bone.
- **temporal line (*linea temporalis*):** runs from the zygomatic process posteriorly.
- **temporal surface (*facies temporalis*):** lies posterior to the temporal line.

Internal /cerebral/ surface of the frontal squama:

- **groove for the superior sagittal sinus (*sulcus sinus sagittalis superioris*):** runs medially.
- **frontal crest (*crista frontalis*):** constitutes the downward extension of the groove. The falx cerebri (*falx cerebri*) attaches to it.
- **foramen cecum (*foramen caecum*):** located at the base of the crest. It contains a process of the dura mater (*dura mater*) /and when patent, a small emissary vein of the foramen cecum (*v. emissaria foraminis caeci*) passes through it from the nasal cavity to the superior sagittal sinus/.

Re 2. Orbital part (*Pars orbitalis*)

Builds the roof of the orbit.

- **Superior /cerebral/ surface:** has digital impressions (*impressiones digitatae*) and cerebral gyri (*juga cerebralia*). Between both orbital parts lies the **ethmoidal notch (*incisura ethmoidalis*)**, in which the cribriform plate of the ethmoid bone rests.
- **Inferior /orbital/ surface:** is smooth and concave.
 - in the lateral part: **fossa for the lacrimal gland (*fossa glandulae lacrimalis*)**.
 - in the medial part: **trochlear fovea (*fovea trochlearis*)**, and sometimes a **trochlear spine (*spina trochlearis*)**.

Re 3. Nasal part (*Pars nasalis*)

- **nasal spine (*spina nasalis*):** an unpaired process extending downward.

Sphenoid bone (*Os sphenoidale*)

Consists of: the body (*corpus*) and paired: greater wings (*alae majores*), lesser wings (*alae minores*), and pterygoid processes (*processus pterygoidei*).

Body of the sphenoid bone (*Corpus ossis sphenoidalis*)

Superior surface /from posterior to anterior/:

- **clivus (*clivus*):** its upper part /the lower part is formed by the occipital bone/.
- **dorsum sellae (*dorsum sellae*):** on its lateral margins are the **posterior clinoid processes (*processus clinoides posteriores*)**.
- **sella turcica (*sella turcica*):** in its middle part is the **hypophyseal fossa (*fossa hypophysialis*)**.
- **tuberculum sellae (*tuberculum sellae*):** bounds the hypophyseal fossa anteriorly.
- **chiasmatic groove (*sulcus chiasmatis*):** leads to the optic canals.
- **sphenoidal limbus (*limbus sphenoidalis*)**.
- **planum sphenoidale (*planum sphenoidale*)**.
- **ethmoidal spine (*spina ethmoidalis*):** joins with the cribriform plate of the ethmoid bone.

- **middle clinoid process (*processus clinoides medius*)**: inconsistent, located on the sides of the sella turcica.

Lateral surfaces of the body:

- **carotid groove (*sulcus caroticus*)**: site of the passage of the internal carotid a. (*a. carotis interna*).
- **sphenoidal lingula (*lingula sphenoidalis*)**: lateral to the carotid groove.

Anterior surface of the body:

- **sphenoidal crest (*crista sphenoidalis*)**: in the midline, joins with the perpendicular plate of the ethmoid bone. Below, it transitions into the **sphenoidal rostrum (*rostrum sphenoidale*)**, which joins with the wings of the vomer.
- **apertures of the sphenoidal sinuses (*aperturæ sinuum sphenoidalium*)**: lead to the paired sphenoidal sinuses (*sinus sphenoidales*).
- **sphenoidal conchae (*conchae sphenoidales*)**: thin bony plates bounding the apertures of the sinuses.

Posterior surface of the body:

- joins with the basilar part of the occipital bone through the **spheno-occipital synchondrosis (*synchondrosis sphenoccipitalis*)**. Around the 20th year of life, **synostosis** occurs here.

Cavernous sinus (*Sinus cavernosus*) – topography:

Lies on the sides of the body of the sphenoid bone.

- **Running inside the sinus**: the internal carotid a. (*a. carotis interna*) surrounded by the sympathetic plexus /cavernous plexus (*plexus cavernosus*)/ and the abducens n. (*n. abducens*) /VI/.
- **Running in the lateral wall of the sinus (from superior to inferior)**: oculomotor n. (*n. oculomotorius*) /III/, trochlear n. (*n. trochlearis*) /IV/, ophthalmic n. (*n. ophthalmicus*) /V1/, and maxillary n. (*n. maxillaris*) /V2/.

Greater wing (*Ala major*)

Has 5 surfaces:

1. **internal /cerebral/ surface (*facies cerebralis*)**: forms the middle cranial fossa (*fossa cranii media*). The following foramina are located here:
 - **foramen rotundum (*foramen rotundum*)**: for the maxillary n. (*n. maxillaris*) /V2/.
 - **foramen ovale (*foramen ovale*)**: for the mandibular n. (*n. mandibularis*) /V3/ and the venous plexus of the foramen ovale (*plexus venosus foraminis ovalis*).
 - **foramen spinosum (*foramen spinosum*)**: for the spinous n. (*n. spinosus*) /branch from the mandibular n./ and the middle meningeal vessels: middle meningeal a. (*a.*

meningea media) and middle meningeal v. (*v. meningea media*).

2. **orbital surface (*facies orbitalis*)**: forms the lateral wall of the orbit.
 3. **temporal surface (*facies temporalis*)**: directed outward, separated from the next surface by the **infratemporal crest (*crista infratemporalis*)**.
 4. **infratemporal surface (*facies infratemporalis*)**: forms the roof of the infratemporal fossa.
 5. **maxillary surface (*facies maxillaris*)**: directed downward toward the infraorbital area.
- **spine of the sphenoid bone (*spina ossis sphenoidalis*)**: the posterior angle of the greater wing.

Lesser wing (*Ala minor*)

- **Superior surface**: forms the anterior cranial fossa (*fossa cranii anterior*).
- **optic canal (*canalis opticus*)**: passes through the base of the wing. Contains the optic n. (*n. opticus*) /III/ and the ophthalmic a. (*a. ophthalmica*).
- **anterior clinoid process (*processus clinoides anterior*)**: the posterior termination of the lesser wing.
- **superior orbital fissure (*fissura orbitalis superior*)**: located between the lesser wing (from above) and the greater wing (from below).
 - **Contents of the superior orbital fissure:**
 - oculomotor n. (*n. oculomotorius*) /III/.
 - trochlear n. (*n. trochlearis*) /IV/.
 - ophthalmic n. (*n. ophthalmicus*) /V1/.
 - abducens n. (*n. abducens*) /VI/.
 - sympathetic fibers /cavernous plexus/.
 - orbital branch of the middle meningeal a. (*ramus orbitalis a. meningeae mediae*).
 - superior ophthalmic v. (*v. ophthalmica superior*).
 - superior branch of the inferior ophthalmic v. (*ramus superior v. ophthalmicae inferioris*).

Pterygoid process (*Processus pterygoideus*)

Consists of two plates: the **medial plate (*lamina medialis*)** and the **lateral plate (*lamina lateralis*)**.

- **pterygoid notch (*incisura pterygoidea*)**: at the bottom, filled by the pyramidal process of the palatine bone.
- **pterygoid fossa (*fossa pterygoidea*)**: the space between the plates from behind.
- **pterygoid hamulus (*hamulus pterygoideus*)**: at the end of the medial plate; possesses the **groove of the pterygoid hamulus (*sulcus hamuli pterygoidei*)**, around which the tendon of the tensor veli palatini m. (*m. tensor veli palatini*) wraps.

- **scaphoid fossa (*fossa scaphoidea*):** at the base of the medial plate.
- **pterygospinous process (*processus pterygospinosus*):** on the margins of the lateral plate.
- **pterygoid canal (*canalis pterygoideus*):** pierces the base of the process. It contains the nerve of the pterygoid canal (*n. canalis pterygoidei*) /formerly the Vidian nerve/ and the vessels of the pterygoid canal.
- **vaginal process (*processus vaginalis*):** originates from the base of the medial plate.
 - **vomerovaginal canal (*canalis vomerovaginalis*):** contains the lateral posterior nasal branches from the pterygopalatine ganglion.
 - **palatovaginal canal (*canalis palatovaginalis*):** contains the lateral posterior nasal branches from the pterygopalatine ganglion and branches from the sphenopalatine artery.
- **Sphenoidal sinuses (*sinus sphenoidales*):** paired pneumatic spaces inside the body, separated by the **septum of the sphenoidal sinuses (*septum sinuum sphenoidalium*)**. They open into the **spheno-ethmoidal recess (*recessus sphenoethmoidalis*)**.

Ethmoid bone (*Os ethmoidale*)

It is composed of 4 parts:

1. horizontal /cribriform/ plate (*lamina cribrosa*).
2. perpendicular plate (*lamina perpendicularis*).
3. ethmoidal labyrinths (*labyrinthi ethmoidales*) – 2 pieces /paired structure/.

Re 1. Horizontal /cribriform/ plate (*Lamina cribrosa*)

- Fills the ethmoidal notch of the frontal bone (*incisura ethmoidalis ossis frontalis*).
- **crista galli (*crista galli*):** located medially. The falx cerebri (*falx cerebri*) attaches to it.
- **wings of the crista galli (*alae cristae galli*):** originate from the crest anteriorly, they embrace the foramen cecum (*foramen caecum*) from the posterior and lateral sides.
- On the sides of the crista galli, there are two rows of small openings /medial and lateral, anterior and posterior/.
- **Through these openings pass:**
 - olfactory nerves (*fila olfactoria*) /fibers of the olfactory nerve (cranial nerve I)/.
 - anterior ethmoidal nerve (*n. ethmoidalis anterior*).
 - anterior ethmoidal vessels (*vasa ethmoidalia anteriora*).

Re 2. Perpendicular plate (*Lamina perpendicularis*)

- Runs downward below the cribriform plate.
- Constitutes part of the bony nasal septum (*septum nasi osseum*).

Re 3. Ethmoidal labyrinth (*Labyrinthus ethmoidalis*)

Located on both sides of the perpendicular plate.

- **Lateral wall of the labyrinth:** formed by the orbital plate (*lamina orbitalis*) /formerly called the paper plate (*lamina papyracea*)/. It builds the medial wall of the orbit (*orbita*).
- **Medial wall of the labyrinth:** constitutes part of the lateral wall of the nasal cavity (*cavum nasi*). On it are located:
 - superior nasal concha (*concha nasalis superior*).
 - middle nasal concha (*concha nasalis media*).
 - supreme nasal concha (*concha nasalis suprema*) /inconstant/.
- Below each concha is the **nasal meatus (*meatus nasi*)** /respectively: superior, middle, and supreme/.
- **In the middle nasal meatus (below the middle concha) are located:**
 1. ethmoidal bulla (*bullae ethmoidalis*): the largest ethmoidal cell.
 2. uncinat process (*processus uncinatus*).
 3. ethmoidal infundibulum (*infundibulum ethmoidale*).
- Inside the labyrinth are the **anterior and posterior ethmoidal cells (*cellulae ethmoidales anteriores et posteriores*)**: these are pneumatic spaces lined with mucous membrane, filled with air and connected to the nasal cavity.
- At the junction of the ethmoidal labyrinth with the frontal bone run:
 - anterior ethmoidal foramen (*foramen ethmoidale anterius*).
 - posterior ethmoidal foramen (*foramen ethmoidale posterius*).
 - They contain vessels and nerves of the same name.

Temporal bone (*Os temporale*)

Consists of 4 parts:

1. mastoid part (*pars mastoidea*).
2. squamous part (*pars squamosa*) /temporal squama (*squama temporalis*)/.
3. petrous part (*pars petrosa*) /pyramid (*pyramis*)/.
4. tympanic part (*pars tympanica*).

Re 1. Mastoid part (*Pars mastoidea*)

- **mastoid process (*processus mastoideus*)**: the sternocleidomastoid m. (*m. sternocleidomastoideus*) attaches to it. This process begins to form in the first year of life /under the influence of pulling by the s-c-m muscle/.
- Within the process are the **mastoid antrum (*antrum mastoideum*)** and **mastoid cells (*cellulae mastoideae*)**: pneumatic cavities filled with air.
- The mastoid antrum connects with the tympanic cavity through the **aditus to the mastoid antrum (*aditus ad antrum mastoideum*)**.

- **mastoid notch (*incisura mastoidea*)**: lies on the medial side of the process. The posterior belly of the digastric m. (*venter posterior m. digastrici*) attaches to it.
- **groove for the occipital a. (*sulcus a. occipitalis*)**: lies medially to the mastoid notch.
- **mastoid foramen (*foramen mastoideum*)**: located in the posterior part, on the suture between the mastoid part and the occipital bone. Contains:
 - mastoid emissary v. (*v. emissaria mastoidea*).
 - mastoid branch of the occipital a. (*ramus mastoideus a. occipitalis*).

Re 2. Squamous part (*Pars squamosa*)

- From the inside separated from the pyramid by the **petrosquamous fissure (*fissura petrosquamosa*)** /usually undergoes ossification/.
- **Internal surface /cerebral/ (*facies cerebrialis*)**:
 - arterial grooves (*sulci arteriosi*): for the branches of the middle meningeal a. (*a. meningea media*).
 - digital impressions (*impressiones digitatae*) and cerebral gyri (*juga cerebrialia*).
- **External surface /temporal/ (*facies temporalis*)**:
 - in the lower part runs the **groove for the middle temporal a. (*sulcus a. temporalis mediae*)**.
 - **zygomatic process (*processus zygomaticus*)**: in junction with the zygomatic bone forms the **zygomatic arch (*arcus zygomaticus*)**. It has an anterior root, which forms the **articular tubercle (*tuberculum articulare*)**, and a posterior root.
 - **mandibular fossa (*fossa mandibularis*)**: consists of an anterior articular part and a posterior non-articular part. It is divided by the **petrotympanic fissure (*fissura petrotympanica*)** /formerly called the Glaserian fissure/.
 - **Contents of the petrotympanic fissure (*fissura petrotympanica*)**:
 - anterior tympanic a. (*a. tympanica anterior*) /branch of the maxillary a./.
 - anterior tympanic v. (*v. tympanica anterior*).
 - chorda tympani (*chorda tympani*) /branch of the facial n./.
 - anterior ligament of the malleus (*lig. mallei anterioris*).
- Posterior and superior to the external acoustic opening lies the **suprameatal spine (*spina suprameatica*)** and the **mastoid fossa (*fossa mastoidea*)**.

Re 3. Petrous part (*Pars petrosa*) = Pyramid (*Pyramis*)

It has the shape of a four-sided pyramid, whose base is directed outward, and the apex forward and medially.

Anterior surface of the pyramid (*facies anterior partis petrosae*):

- **arcuate eminence (*eminentia arcuata*)**: caused by the anterior semicircular canal of the bony labyrinth.

- **tegmen tympani (*tegmen tympani*)**: a thin plate forming the upper wall of the tympanic cavity /in older people it may be paper-thin or perforated/.
- **trigeminal impression (*impressio trigeminalis*)**: a depression for the ganglion of the trigeminal n. (V).
- **hiatus for the canal of the greater petrosal nerve (*hiatus canalis n. petrosi majoris*)** and the **groove for the greater petrosal nerve (*sulcus n. petrosi majoris*)** running from it.
- **hiatus for the canal of the lesser petrosal nerve (*hiatus canalis n. petrosi minoris*)** and the **groove for the lesser petrosal nerve (*sulcus n. petrosi minoris*)** running from it.
- **internal opening of the carotid canal (*apertura interna canalis carotici*)**.

Posterior surface of the pyramid (*facies posterior partis petrosae*):

- **internal acoustic opening (*porus acusticus internus*)**: leads to the **internal acoustic meatus (*meatus acusticus internus*)**.
 - **Contents of the internal acoustic meatus**: facial n. (*n. facialis*) /VII/, vestibulocochlear n. (*n. vestibulocochlearis*) /VIII/, intermediate n. (*n. intermedius*), labyrinthine a. (*a. labyrinthi*) and labyrinthine vv. (*vv. labyrinthi*).
- **subarcuate fossa (*fossa subarcuata*)**: located above and lateral to the internal acoustic opening /in children strongly developed, contains a process of the dura mater/.
- **external opening of the vestibular aqueduct (*apertura externa aqueductus vestibuli*)**.

Inferior surface of the pyramid (*facies inferior partis petrosae*):

- **jugular fossa (*fossa jugularis*)**: place for the superior bulb of the internal jugular v.
- **mastoid canaliculus (*canaliculus mastoideus*)**: contains the auricular branch of the vagus n. (*ramus auricularis n. vagi*).
- **external opening of the carotid canal (*apertura externa canalis carotici*)**.
- **petrosal fossula (*fossula petrosa*)**: a depression for the inferior ganglion of the glossopharyngeal n. (IX). At its bottom is the **inferior opening of the tympanic canaliculus (*apertura inferior canaliculi tympanici*)**, through which the tympanic n. (*n. tympanicus*) /Jacobson's n./ and the inferior tympanic a. (*a. tympanica inferior*) pass.
- **external opening of the cochlear canaliculus (*apertura externa canaliculi cochleae*)**.
- **styloid process (*processus styloideus*)**.
- **stylomastoid foramen (*foramen stylomastoideum*)**: exit of the facial n. (VII) from the skull.
- **musculotubal canal (*canalis musculotubarius*)**: divided into two semicanals:
 - semicanal for the tensor tympani m. (*semicanalis m. tensoris tympani*).
 - semicanal for the auditory tube (*semicanalis tubae auditivae*).

Margins of the pyramid:

- **Superior border:** possesses the **groove for the superior petrosal sinus (*sulcus sinus petrosi superioris*)**. The tentorium cerebelli (*tentorium cerebelli*) attaches here.
- **Posterior border:** possesses the **groove for the inferior petrosal sinus (*sulcus sinus petrosi inferioris*)** and co-forms the jugular notch (*incisura jugularis*).
- **Anterior border:** contains small **caroticotympanic canaliculi (*canaliculi caroticotympanici*)**.

Re 4. Tympanic part (*Pars tympanica*)

- Builds the majority of the walls of the **external acoustic meatus (*meatus acusticus externus*)**.
- In the newborn, it has the form of a **tympanic ring (*anulus tympanicus*)** open at the top.
- Forms the posterior part of the mandibular fossa.

Bony labyrinth (*Labyrinthus osseus*)

Located inside the petrous part of the temporal bone. It consists of:

1. **Cochlea (*Cochlea*):** possesses a modiolus (*modiolus*) and an osseous spiral lamina (*lamina spiralis ossea*). It makes approx. 2.5–2.75 turns.
2. **Bony semicircular canals (*canales semicirculares ossei*):** anterior, posterior, and lateral. They possess bony ampullae (*ampullae osseae*).
3. **Vestibule (*vestibulum*):** contains the **vestibular window (*fenestra vestibuli*)** /closed by the base of the stapes/ and the **cochlear window (*fenestra cochleae*)** /closed by the secondary tympanic membrane/.

II. VISCEROCRANIUM (*VISCEROCRANIUM*)

Maxilla (*Maxilla*)

Consists of a body and 4 processes.

Body of the maxilla (*Corpus maxillae*)

Contains the maxillary sinus (*sinus maxillaris*) /formerly called the antrum of Highmore (*antrum Highmori*); it has a volume of approx. 20–24 ml and is pneumatized as early as the 6th–7th month of fetal life/.

Possesses 4 surfaces:

- **orbital surface (*facies orbitalis*):** forms the inferior wall of the orbit. Located on it is the **infraorbital groove (*sulcus infraorbitalis*)**, transitioning into the **infraorbital canal (*canalis infraorbitalis*)**.
- **anterior surface (*facies anterior*):**

- **infraorbital foramen (*foramen infraorbitale*):** exit of the infraorbital canal; contains the infraorbital vessels and nerve (*v., a. et n. infraorbitalis*).
- **canine fossa (*fossa canina*):** a depression located below the foramen.
- **nasal notch (*incisura nasalis*):** ends inferiorly as the **anterior nasal spine (*spina nasalis anterior*)**.
- **nasal surface (*facies nasalis*):**
 - **maxillary hiatus (*hiatus maxillaris*):** leads to the maxillary sinus.
 - **lacrimal groove (*sulcus lacrimalis*).**
 - **conchal crest (*crista conchalis*):** for the inferior nasal concha.
- **infratemporal surface (*facies infratemporalis*):**
 - **maxillary tuberosity (*tuber maxillae*).**
 - **alveolar foramina (*foramina alveolaria*):** lead to the alveolar canals for the posterior superior alveolar vessels and nerves.

Processes of the maxilla:

1. **frontal process (*processus frontalis*):** possesses the **anterior lacrimal crest (*crista lacrimalis anterior*)**, which together with the lacrimal bone bounds the **fossa for the lacrimal sac (*fossa sacci lacrimalis*)**. On the internal surface, there is the **ethmoidal crest (*crista ethmoidalis*)** for the middle nasal concha.
2. **zygomatic process (*processus zygomaticus*):** joins with the zygomatic bone.
3. **alveolar process (*processus alveolaris*):** contains dental alveoli (*alveoli dentales*) separated by **interalveolar septa (*septa interalveolaria*)**. On the external surface, **alveolar yokes (*juga alveolaria*)** are visible.
4. **palatine process (*processus palatinus*):** paired, forms the anterior 2/3 of the **hard palate (*palatum durum*)**.
 - Both processes join in the midline via the **median palatine suture (*sutura palatina mediana*)**.
 - In the anterior part, there is the **incisive foramen (*foramen incisivum*)**, leading to the **incisive canal (*canalis incisivus*)**.

Mandible (*Mandibula*)

Consists of a body and two rami.

Body of the mandible (*Corpus mandibulae*)

It has a horseshoe shape. Consists of a base and an alveolar part.

- **alveolar part (*pars alveolaris*):** contains 16 dental alveoli.
- **mental protuberance (*protuberantia mentalis*):** on the external surface in the midline. On its sides are the **mental tubercles (*tubercula mentalia*)**.
- **mental foramen (*foramen mentale*):** usually at the level of the second premolar; the exit site for the mental vessels and nerve (*v., a. et n. mentalis*).

- **mental spine (*spina mentalis*)**: on the internal surface; site of attachment for the genioglossus and geniohyoid mm.
- **digastric fossa (*fossa digastrica*)**: site of attachment for the anterior belly of the digastric m. (*venter anterior m. digastrici*).
- **mylohyoid line (*linea mylohyoidea*)**: site of attachment for the mylohyoid m.
 - Above it lies the **sublingual fovea (*fovea sublingualis*)** for the sublingual gland.
 - Below it lies the **submandibular fovea (*fovea submandibularis*)** for the submandibular gland.

Ramus of the mandible (*Ramus mandibulae*)

- **angle of the mandible (*angulus mandibulae*)**: site of the junction of the body with the ramus.
 - On the external surface: **masseteric tuberosity (*tuberositas masseterica*)** for the masseter m.
 - On the internal surface: **pterygoid tuberosity (*tuberositas pterygoidea*)** for the medial pterygoid m.
- **coronoid process (*processus coronoideus*)**: anterior, site of attachment for the temporalis m.
- **condylar process (*processus condylaris*)**: posterior, ends with the **head of the mandible (*caput mandibulae*)**, which forms the temporomandibular joint. Below the head is the **neck of the mandible (*collum mandibulae*)** with the **pterygoid fovea (*fovea pterygoidea*)** /site of attachment for the lateral pterygoid m./.
- **mandibular notch (*incisura mandibulae*)**: between the processes.
- **mandibular foramen (*foramen mandibulae*)**: on the internal surface of the ramus, leads to the **mandibular canal (*canalis mandibulae*)** /contains the inferior alveolar v., a., and n./.
- **lingula of the mandible (*lingula mandibulae*)**: a bony plate bounding the foramen from the front.
- **mylohyoid groove (*sulcus mylohyoideus*)**: runs from the foramen downward.

OTHER BONES OF THE VISCEROCRANIUM

Vomer (*Vomer*)

- It is an unpaired bone, forming the posterior and inferior part of the bony nasal septum (*septum nasi osseum*).
- **wings of the vomer (*alae vomeris*)**: embrace the rostrum of the sphenoid bone (*rostrum sphenoidale*).
- Located on the antero-inferior surface of the body of the sphenoid bone.

Palatine bone (*Os palatinum*)

Consists of two plates positioned at a right angle and three processes.

1. **horizontal plate (*lamina horizontalis*):** forms the posterior 1/3 of the hard palate (*palatum durum*).
 - Joins with the plate of the opposite side via the **median palatine suture (*sutura palatina mediana /plane suture/*)**.
 - On the posterior margin, both plates form the **posterior nasal spine (*spina nasalis posterior*)**.
2. **perpendicular plate (*lamina perpendicularis*):** forms part of the lateral wall of the nasal cavity.
 - Located on it is the **conchal crest (*crista conchalis*)** for the inferior nasal concha and the **ethmoidal crest (*crista ethmoidalis*)** for the middle nasal concha.
 - **greater palatine foramen (*foramen palatinum majus*):** leads to the greater palatine canal.
3. **processes of the palatine bone:**
 - **pyramidal process (*processus pyramidalis*):** fills the pterygoid notch of the sphenoid bone. Contains **lesser palatine foramina (*foramina palatina minora*)**.
 - **orbital process (*processus orbitalis*):** co-forms the floor of the orbit.
 - **sphenoidal process (*processus sphenoidalis*):** joins with the body of the sphenoid bone.
 - Between the orbital and sphenoidal processes is the **sphenopalatine notch (*incisura sphenopalatina*)**, which after joining with the body of the sphenoid bone forms the **sphenopalatine foramen (*foramen sphenopalatinum*)**.

Inferior nasal concha (*Concha nasalis inferior*)

- An independent, paired bone of the nasal cavity.
- Possesses three processes: **ethmoidal process (*processus ethmoidalis*)**, **lacrimal process (*processus lacrimalis*)**, and **maxillary process (*processus maxillaris*)**.
- Below the concha is the **inferior nasal meatus (*meatus nasi inferior*)**.

Lacrimal bone (*Os lacrimale*)

- Small, paired bone in the anterior part of the medial wall of the orbit.
- **posterior lacrimal crest (*crista lacrimalis posterior*):** ends inferiorly as the **lacrimal hamulus (*hamulus lacrimalis*)**.
- **lacrimal groove (*sulcus lacrimalis*):** together with the groove on the frontal process of the maxilla forms the **fossa for the lacrimal sac (*fossa sacci lacrimalis*)**.

Zygomatic bone (*Os zygomaticum*)

- Paired bone forming the cheek prominence.
- Processes: **frontal process (*processus frontalis*)** and **temporal process (*processus temporalis*)**.

- On its surfaces are foramina for the branches of the zygomatic n.:
 - **zygomaticofacial foramen (*foramen zygomaticofaciale*)**.
 - **zygomaticotemporal foramen (*foramen zygomaticotemporale*)**.
 - **zygomatico-orbital foramen (*foramen zygomaticoorbitale*)**.

Nasal bone (*Os nasale*)

- Paired bone forming the bridge of the nose.
- On the internal surface, there is the **ethmoidal groove (*sulcus ethmoidalis*)** for the anterior ethmoidal n.

Hyoid bone (*Os hyoideum*)

- A bone suspended by the muscles of the neck; it has no direct connection with other bones.
- Consists of: **body (*corpus*)**, **lesser horns (*cornua minora*)**, and **greater horns (*cornua majora*)**.
- Develops from the II and III branchial arches.

MIDDLE EAR (*AURIS MEDIA*)

Consists of: the tympanic cavity along with its contents, the auditory tube, and the mastoid cells.

Tympanic cavity (*Cavitas tympanica*)

A pneumatic space divided into three levels:

1. **epitympanic recess (*recessus epitympanicus laticus*)**: above the level of the tympanic membrane; contains the head of the malleus and the body of the incus.
2. **tympanic cavity proper (*cavitas tympanica propria /mesotympanum/*)**: at the level of the tympanic membrane.
3. **hypotympanic recess (*recessus hypotympanicus /hypotympanum/*)**: below the level of the membrane.

Walls of the tympanic cavity:

1. **lateral wall /membranous/ (*paries membranaceus*)**: formed mainly by the **tympanic membrane (*membrana tympanica*)**.
2. **medial wall /labyrinthine/ (*paries labyrinthicus*)**: separates the middle ear from the internal ear. Located here are:
 - **promontory (*promontorium*)**: caused by the first turn of the cochlea.
 - **vestibular window (*fenestra vestibuli*)**: closed by the base of the stapes.
 - **cochlear window (*fenestra cochleae*)**: closed by the secondary tympanic membrane (*membrana tympanica secundaria*).

- prominence of the facial nerve canal and prominence of the lateral semicircular canal.
3. **superior wall /tegmental/ (*paries tegmentalis*):** formed by the roof of the tympanic cavity (*tegmen tympani*).
 4. **inferior wall /jugular/ (*paries jugularis*):** separates the cavity from the jugular fossa.
 5. **anterior wall /carotid/ (*paries caroticus*):** separates the cavity from the carotid canal. Contains the tympanic opening of the auditory tube.
 6. **posterior wall /mastoid/ (*paries mastoideus*):** contains the aditus to the mastoid antrum (*aditus ad antrum mastoideum*) and the **pyramidal eminence (*eminentia pyramidalis*)** /containing the stapedius m./.

Auditory ossicles (*Ossicula auditus*):

- **Malleus (*malleus*)** /mass approx. 22–24 mg/: possesses a head (*caput*), neck (*collum*), manubrium (*manubrium*), and processes (anterior and lateral). The manubrium is fused with the tympanic membrane.
- **Incus (*incus*)** /mass approx. 25 mg/: possesses a body (*corpus*), a short limb (*crus breve*), and a long limb (*crus longum*) ending in the lenticular process (*processus lenticularis*).
- **Stapes (*stapes*)** /mass approx. 2–4 mg/: possesses a head (*caput*), anterior and posterior limbs (*crus anterior et posterior*), and a base (*basis*). The base is sealed in the vestibular window by the **annular ligament of the stapes (*lig. anulare stapedis*)**.

Muscles of the middle ear:

- **tensor tympani m. (*m. tensor tympani*):** attaches to the manubrium of the malleus; innervated by the mandibular n. (V3). It causes inward bulging of the tympanic membrane, which enhances hearing acuity.
- **stapedius m. (*m. stapedius*):** located inside the pyramidal eminence, attaches to the posterior limb of the stapes; innervated by the facial n. (VII). It inhibits the vibrations of the stapes, protecting the internal ear against excessively loud sounds.

Auditory tube (*Tuba auditiva* /Eustachian tube/)

- Connects the tympanic cavity with the nasal part of the pharynx.
- Consists of a **bony part (*pars ossea*)** and a **cartilaginous part (*pars cartilaginea*)**, connected by the **isthmus (*isthmus*)**.
- **pharyngeal opening of the auditory tube (*ostium pharyngeum tubae auditivae*):** surrounded by the **torus tubarius (*torus tubarius*)**.
- **Function:** equalization of pressure on both sides of the tympanic membrane. /In children, it is short, wide, and horizontal, which predisposes to the passage of infections from the pharynx to the middle ear. In adults, the walls of the tube are in contact at rest and open during yawning and swallowing/.

TEMPOROMANDIBULAR JOINT (*ARTICULATIO TEMPOROMANDIBULARIS*)

- **Articular surfaces:** articular tubercle and mandibular fossa (temporal bone) and the head of the mandible.
- **articular disc (*discus articularis*):** divides the joint cavity into two levels (upper and lower).
- **Ligaments:**
- **lateral lig. (*lig. laterale /temporomandibular/*):** strengthens the joint capsule.
- **stylomandibular lig. (*lig. stylomandibulare*).**
- **sphenomandibular lig. (*lig. sphenomandibulare*).**
- **Movements:** depression and elevation, protrusion and retraction, lateral movements (grinding).

CRANIAL NERVES (*NERVI CRANIALES*) – SUMMARY

I. **olfactory n. (*n. olfactorius*):** sensory (smell).

II. **optic n. (*n. opticus*):** sensory (vision).

III. **oculomotor n. (*n. oculomotorius*):** motor + parasympathetic.

IV. **trochlear n. (*n. trochlearis*):** motor.

V. **trigeminal n. (*n. trigeminus*):** mixed.

- V1 ophthalmic n. (*n. ophthalmicus*): sensory.

- V2 maxillary n. (*n. maxillaris*): sensory.

- V3 mandibular n. (*n. mandibularis*): sensory + motor.

VI. ***abducens n. (*n. abducens**):** motor.

VII. **facial n. (*n. facialis*):** mixed (motor, parasympathetic, sensory/taste).

VIII. **vestibulocochlear n. (*n. vestibulocochlearis*):** sensory (hearing and balance).

IX. **glossopharyngeal n. (*n. glossopharyngeus*):** mixed.

X. **vagus n. (*n. vagus*):** mixed (possesses 3 components).

XI. **accessory n. (*n. accessorius*):** motor.

XII. **hypoglossal n. (*n. hypoglossus*):** motor.

Brainstem nuclei:

- **Somatic motor:** nuclei of nerves III, IV, VI, XII.

- **Special visceral motor (branchial):** motor nucleus of n. V, motor nucleus of n. VII, **nucleus ambiguus (*nucleus ambiguus*)** (for IX, X, XI).

- **Parasympathetic:** Edinger-Westphal nucleus (III), superior salivatory nucleus (VII), inferior salivatory nucleus (IX), dorsal nucleus of n. X.

- **Sensory:** nuclei of n. V, **nucleus of the solitary tract (*nucleus tractus solitarii*)** (VII, IX, X), vestibular and cochlear nuclei (VIII).

SPECIAL SENSORY PATHWAYS

Auditory pathway (*Droga słuchowa*)

/Four- or five-neuron pathway/

1. **Receptors:** spiral organ (*organum spirale*) /formerly organ of Corti/, located in the cochlear duct (*ductus cochlearis*) on the basilar membrane.
2. **I neuron:** bipolar cells forming the **cochlear spiral ganglion (*ganglion spirale cochleae*)**, located in the spiral canal of the modiolus (*canalis spiralis modioli*) at the base of the bony spiral lamina.
3. **II neuron:** axons of the I neuron form the cochlear n. (*n. cochlearis*), which ends in the **cochlear nuclei: ventral and dorsal (*nuclei cochleares: ventralis et dorsalis*)** located in the pons.
4. **III neuron:** axons of the dorsal nucleus form the medullary striae of the fourth ventricle, and the axons of the ventral nucleus form the trapezoid body. Most fibers decussate and reach /via the inferior colliculi of the midbrain (*colliculi inferiores*)/ the **medial geniculate body (*corpus geniculatum mediale*)**.
5. **IV neuron:** axons of the III neuron form the acoustic radiation, which ends in the **auditory cortex** in the temporal lobe /Heschl's transverse gyri, area 41 and 42 according to Brodmann/.

Vestibular pathway (*Droga równowagi*)

1. **Receptors:** sensory cells in the **maculae staticae (*maculae staticae*)** of the saccule and utricle (respond to linear acceleration) and in the **ampullary cristae (*cristae ampullares*)** in the ampullae of the semicircular canals (respond to angular acceleration).
2. **I neuron:** bipolar cells forming the **vestibular ganglion (*ganglion vestibulare*)** /Scarpa's ganglion/, located in the fundus of the internal acoustic meatus.
3. **II neuron:** axons of the I neuron form the vestibular n. (*n. vestibularis*), which ends in the **vestibular nuclei: superior, inferior, medial, and lateral (*nuclei vestibulares: superior, inferior, medialis et lateralis*)** located in the pons and medulla oblongata. /From these nuclei, pathways run, among others, to the cerebellum, nuclei of the extraocular nerves, and the spinal cord/.

DETAILED ANATOMY AND VASCULARIZATION OF THE EAR

Joints and ligaments of the auditory ossicles:

- **incudomalleolar joint (*articulatio incudomallearis*):** saddle joint between the head of the malleus and the body of the incus.
- **incudostapedial joint (*articulatio incudostapedia*):** ball-and-socket joint between the lenticular process of the incus and the head of the stapes.
- **Ligaments of the malleus:** superior, lateral, and anterior ligaments (*lig. mallei superius, laterale et anterius*). /The anterior ligament of the malleus passes through the petrotympanic fissure/.

- **Ligaments of the incus:** superior and posterior ligaments of the incus (*lig. incudis superius et posterius*).
- **stapedial membrane (*membrana stapedialis*):** stretches between the limbs of the stapes.
- **annular ligament of the stapes (*lig. anulare stapedis*):** seals the base of the stapes in the vestibular window.

Blood supply of the tympanic cavity (vv., tt. of the tympanic cavity):

1. **superior tympanic a. (*a. tympanica superior*):** from the middle meningeal a.
2. **inferior tympanic a. (*a. tympanica inferior*):** from the ascending pharyngeal a.
3. **anterior tympanic a. (*a. tympanica anterior*):** from the maxillary a.
4. **posterior tympanic a. (*a. tympanica posterior*):** from the stylomastoid a.
5. **tympanic vv. (*vv. tympanicae*):** analogous to the arteries.

Vascularization of the internal ear:

- **labyrinthine a. (*a. labyrinthica*):** usually from the basilar a. (*a. basilaris*) or the anterior inferior cerebellar a. (*a. cerebelli inferior anterior*).
- **labyrinthine vv. (*vv. labyrinthicae*):** drain into the inferior petrosal sinus or the transverse sinus.

Innervation of the tympanic cavity:

- **tympanic plexus (*plexus tympanicus*):** lies on the promontory (*promontorium*).
Formed by:
 - **tympanic n. (*n. tympanicus*) /Jacobson's n./:** from the glossopharyngeal n. (IX).
 - **caroticotympanic nn. (*nn. caroticotympanici*):** from the sympathetic plexus surrounding the internal carotid a.
- From the tympanic plexus originates the **lesser petrosal n. (*n. petrosus minor*)**, carrying parasympathetic fibers to the otic ganglion.

PARANASAL SINUSES (*SINUS PARANASALES*)

These are pneumatic spaces in the bones of the skull, lined with mucous membrane and connected to the nasal cavity.

1. **maxillary sinus (*sinus maxillaris*):** the largest; opens into the middle nasal meatus (via the maxillary hiatus).
2. **frontal sinus (*sinus frontalis*):** paired, in the squama of the frontal bone; opens into the middle nasal meatus (via the ethmoidal infundibulum).
3. **sphenoidal sinus (*sinus sphenoidalis*):** in the body of the sphenoid bone; opens into the spheno-ethmoidal recess.
4. **ethmoidal cells (*cellulae ethmoidales*):**
 - anterior: open into the middle nasal meatus.

- posterior: open into the superior nasal meatus.

Functions of the sinuses:

- voice resonators.
- humidifying and warming of inhaled air.
- thermal and mechanical protection of the brain.
- reduction of the weight of the skull (by approx. 1%).
- mucus production (~1L per day).

ADDITIONAL INFORMATION ON THE CRANIAL BASE

Fundus of the internal acoustic meatus (*fundus meatus acusticus interni*):

It is divided by the **transverse crest (*crista transversa*)** into two parts:

- **Antero-superior area: facial nerve area (*area n. facialis*)** /entrance to the facial nerve canal/.
- **Postero-superior area: superior vestibular area (*area vestibularis superior*).**
- **Antero-inferior area: cochlear area (*area cochleae*)** with the tractus spiralis foraminosus.
- **Postero-inferior area: inferior vestibular area (*area vestibularis inferior*)** and the **foramen singulare (*foramen singulare*)** for the posterior ampullary nerve.

Functional summary of brainstem nuclei for cranial nerves:

- **Somatic motor:** nuclei of nerves III, IV, VI, XII.
- **Special visceral motor (branchial):** motor nucleus of n. V (masticatory), motor nucleus of n. VII, nucleus ambiguus (*nucleus ambiguus*) for IX, X, XI.
- **Parasympathetic:** accessory nucleus of n. III (Edinger-Westphal), superior salivatory nucleus (VII), inferior salivatory nucleus (IX), dorsal nucleus of n. X.
- **Sensory:** nuclei of n. V (pontine, spinal, mesencephalic), nucleus of the solitary tract (*nucleus tractus solitarii*) for VII, IX, X (taste and visceral), vestibular and cochlear nuclei (VIII).

ERRATA

Palatine bone (*Os palatinum*)

The perpendicular plate (*lamina perpendicularis*) possesses two surfaces:

- **nasal surface (*facies nasalis*):** forms part of the lateral wall of the nasal cavity. Located on it are the **conchal crest (*crista conchalis*)** and the **ethmoidal crest (*crista ethmoidalis*)**.
- **maxillary surface (*facies maxillaris*):** directed toward the maxilla.

Middle ear (*Auris media*) – Auditory ossicles (*Ossicula auditus*)

Exact masses of the auditory ossicles:

- malleus (*malleus*): 22–24 mg.
- incus (*incus*): 25 mg.
- stapes (*stapes*): 2–4 mg.

Chorda tympani (*Chorda tympani*)

Topographic course within the tympanic cavity (*cavitas tympanica*):

- The chorda tympani (*chorda tympani*) runs inside the tympanic cavity (*cavitas tympanica*) between the manubrium of the malleus (*manubrium mallei*) and the long limb of the incus (*crus longum incudis*). /This is an important topographic detail; the chorda tympani leaves the tympanic cavity through the petrotympanic fissure/.

Trigeminal nerve (*N. trigeminus*)

Structure of the nerve trunk before division into branches:

- **sensory root (*portio major*)**: the sensory component of the trigeminal nerve.
- **motor root (*portio minor*)**: the motor component of the trigeminal nerve /accompanies mainly the V3 branch/.

Foramen magnum (*Foramen magnum*) – Accessory nerve (*N. accessorius*)

- The **spinal roots of the accessory nerve (*radices spinales nervi accessorii*)** pass through the foramen magnum (*foramen magnum*).
- These roots originate from segments C1–C6 of the spinal cord.
- These fibers are typically motor.

Occipital bone (*Os occipitale*)

- **cruciform eminence (*eminentia cruciformis*)**: accessory sinus grooves may be located on its arms.
- **inferior nuchal line (*linea nuchae inferior*)**: originates from the external occipital crest (*crista occipitalis externa*) at approximately the midpoint of its length.

Temporal bone (*Os temporale*) – Details of canals and vessels

- **superior tympanic a. (*a. tympanica superior*)**: passes through the **hiatus for the canal of the lesser petrosal nerve (*hiatus canalis n. petrosi minoris*)**.
- **anterior tympanic a. (*a. tympanica anterior*)**: passes through the **petrotympanic fissure (*fissura petrotympanica*)** in its anterior part.
- **inferior tympanic a. (*a. tympanica inferior*)**: passes through the **inferior opening of the tympanic canaliculus (*apertura inferior canaliculi tympanici*)** located at the bottom of the **petrosal fossula (*fossula petrosa*)**.
- **chorda tympani (*chorda tympani*)**: separates from the facial n. (*n. facialis*) in the facial nerve canal, enters the **canaliculus for the chorda tympani (*canaliculus chordae tympani*)** and opens on the posterior wall of the tympanic cavity as the **tympanic opening of the canaliculus for the chorda tympani (*apertura tympanica canaliculi*)**

chordae tympani). It leaves the tympanic cavity through the petrotympanic fissure in its posterior part.

Bony labyrinth (*Labyrinthus osseus*) – Cochlea and Semicircular canals

- **modiolus (*modiolus*)**: contains the **longitudinal canals of the modiolus (*canaliculi longitudinales modioli*)**, through which the neurons forming the **spiral ganglion of the cochlea (*ganglion spirale cochleae*)** pass.
- **osseous spiral lamina (*lamina spiralis ossea*)**: adheres closely to the modiolus except for its superior part, where it stands away from the modiolus.
- **helicotrema (*helicotrema*)**: constitutes the transition between the **scala vestibuli (*scala vestibuli*)** and the **scala tympani (*scala tympani*)**.
- **semicircular canals (*canales semicirculares*)**: the limbs of the anterior and posterior canals join together, forming the **common bony limb (*crus osseum commune*)**. The lateral canal joins the vestibule via a **simple bony limb (*crus osseum simplex*)**.
- **vestibule (*vestibulum*)**: on its walls are the **cribriform maculae: superior, middle, and inferior (*maculae cribrosae: superior, media et inferior*)**.

Maxilla (*Maxilla*) and Palatine bone (*Os palatinum*)

- **maxilla (*maxilla*)**: on the boundary of the anterior and infratemporal surfaces of the body, there is the **zygomaticoalveolar crest (*crista zygomaticoalveolaris*)**.
- **palatine bone (*os palatinum*)**: the horizontal plate in the medial part curves upward, forming the **nasal crest (*crista nasalis*)**, which ends as the **posterior nasal spine (*spina nasalis posterior*)**.
- **sphenopalatine foramen (*foramen sphenopalatinum*)**: contains the **sphenopalatine a. (*a. sphenopalatina*)**.

Middle ear (*Auris media*) – Muscles and Ligaments

- **tensor tympani m. (*m. tensor tympani*)**: attaches to the manubrium of the malleus; its action causes enhancement of hearing acuity. Innervated by the **motor root of the trigeminal nerve (*portio minor n. trigemini*)**.
- **stapedius m. (*m. stapedius*)**: attaches to the posterior limb of the stapes, on the side of its head.
- **Ligaments of the auditory ossicles:**
 - of the malleus: superior, lateral, and anterior ligaments (*lig. mallei superius, laterale et anterius*).
 - of the incus: superior and posterior ligaments (*lig. incudis superius et posterius*).
 - of the stapes: stapedial membrane (*membrana stapedialis*) and the annular ligament of the stapes (*lig. anulare stapedis*).

Paranasal sinuses (*Sinus paranasales*)

- **Additional function:** besides resonance and humidifying the air, the sinuses act as **shock absorbers** protecting the interior of the skull from mechanical trauma.

DETAILS REGARDING THE AUDITORY AND VESTIBULAR PATHWAYS AND EAR STRUCTURES

Auditory pathway (*Droga słuchowa*) – neuronal details

The auditory pathway consists of five neurons:

1. **I neuron:** bipolar cells forming the **cochlear spiral ganglion (*ganglion spirale cochleae*)**, located in the spiral canal of the modiolus (*canalis spiralis modioli*) at the base of the bony spiral lamina. The dendrites of these cells receive stimuli from receptors, and the neurites form the **cochlear n. (*n. cochlearis*)**.
2. **II neuron:** fibers of the cochlear nerve pass through the tractus spiralis foraminosus in the **cochlear area (*area cochleae*)** on the fundus of the internal acoustic meatus and end in the **cochlear nuclei: ventral and dorsal (*nuclei cochleares: ventralis et dorsalis*)** in the pons.
3. **III neuron:** neurites from the dorsal nucleus form the medullary striae of the fourth ventricle, neurites from the ventral nucleus form the trapezoid body. Most fibers decussate and reach the **medial geniculate body (*corpus geniculatum mediale*)**.
4. **IV neuron:** axons of the III neuron form the acoustic radiation, which ends in the **auditory cortex** in the temporal lobe /Heschl's transverse gyri/.

Membranous labyrinth (*Labyrinthus membranaceus*)

Located inside the bony labyrinth, separated from it by a space filled with **perilymph (*perilympa*)**. Inside the membranous labyrinth is the **endolymph (*endolympha*)**.

Composition of the membranous labyrinth:

1. **cochlear duct (*ductus cochlearis*)**.
2. **ductus reuniens (*ductus reuniens*)** /connects the cochlear duct with the saccule/.
3. **saccule (*sacculus*)**.
4. **utricle (*utriculus*)**.
5. **utriculosaccular duct (*ductus utriculosaccularis*)**.
6. **endolymphatic duct (*ductus endolymphaticus*)**: originates from the utriculosaccular duct and ends as the **endolymphatic sac (*saccus endolymphaticus*)**.
7. **semicircular ducts:** anterior, posterior, and lateral (*ductus semicirculares: anterior, posterior et lateralis*). The anterior and posterior ducts join into a **common membranous limb (*crus membranaceum commune*)**, and the lateral duct has a **simple membranous limb (*crus membranaceum simplex*)**. Each duct possesses a **membranous ampulla (*ampulla membranacea*)**.

External ear (*Auris externa*)

- **auricle (*auricula*)**: built of cartilage, possesses among others the helix (*helix*), antihelix (*antihelix*), tragus (*tragus*), and lobule (*lobulus*).

- **external acoustic meatus (*meatus acusticus externus*):** has a length of approx. 24 mm and is directed medially and slightly forward.

Temporomandibular joint (*Articulatio temporomandibularis*) – ligament details

- **articular disc (*discus articularis*):** has the shape of a biconcave lens, divides the joint cavity into superior and inferior parts.
- **Ligaments:**
 1. **lateral lig. (*lig. laterale /temporomandibular/*):** runs from the zygomatic process of the temporal bone to the lateral and posterior surface of the neck of the mandible. It is the **only ligament directly strengthening the joint capsule** /the others are accessory ligaments/.
 2. **stylomandibular lig. (*lig. stylomandibulare*):** runs from the styloid process of the temporal bone to the posterior margin of the ramus and the angle of the mandible.
 3. **sphenomandibular lig. (*lig. sphenomandibulare*):** runs from the spine of the sphenoid bone to the area of the mandibular foramen /to the lingula of the mandible/.

CZASZKA (CRANIUM)

Czaszka (*Cranium*) dzieli się na:

1. Mózgoczaszkę (*Neurocranium*)
2. Trzewioczaszkę (*Viscerocranium*)

I. MÓZGOCZASZKA (NEUROCRANIUM)

W skład mózgoczaszki (*Neurocranium*) wchodzi:

- kość czołowa (*os frontale*)
- kość ciemieniowa (*os parietale*) – parzysta
- kość potyliczna (*os occipitale*)
- kość klinowa (*os sphenoidale*)
- kość sitowa (*os ethmoidale*)
- kość skroniowa (*os temporale*) – parzysta

Kość potyliczna (*Os occipitale*)

Składa się z 4 części otaczających otwór wielki (*foramen magnum*):

1. część podstawna (*pars basilaris*)
2. łuska potyliczna (*squama occipitalis*)
3. części boczne (*partes laterales*) – 2 /struktura parzysta/

Otwór wielki (*Foramen magnum*)

Te 4 części ograniczają otwór wielki (*foramen magnum*).

Zawartość otworu wielkiego (*foramen magnum*):

- granica pomiędzy rdzeniem kręgowym (*medulla spinalis*) a rdzeniem przedłużonym (*medulla oblongata*) wraz z oponami: oponą mięką (*pia mater*), oponą pajęczą (*arachnoidea mater*) i oponą twardą (*dura mater*).
- tt. kręgowo (*aa. vertebrales*) – 2 - struktura parzysta /odgałęzienia tt. podobojczykowych (*aa. subclaviae*)/.
- gałęzie oponowe tt. kręgowych (*rami meningei aa. vertebralis*).
- t. rdzeniowa przednia (*a. spinalis anterior*) – 1 sztuka.
- tt. rdzeniowe tylne (*aa. spinales posteriores*) – 2 sztuki.
- splot żylny podstawny (*plexus venosus basilaris*) przechodzący w splot żylny kręgowy wewnętrzny (*plexus venosus vertebralis internus*).
- korzenie rdzeniowe nn. dodatkowych (*radices spinales nn. accessoriorum*) /XI n. czaszkowy, segmenty C1–C6; typowo ruchowe/.

1. Część podstawna (*Pars basilaris*)

- Ma kształt klina.
- **Powierzchnia wewnętrzna /górną/:** tworzy dolną część stoku (*clivus*) /dawniej zwany stokiem Blumenbacha (*clivus Blumenbachii*)/. Stok (*clivus*) opada od góry i przodu ku dołowi i tyłowi. Spoczywa na nim rdzeń przedłużony (*medulla oblongata*) oraz most (*pons*). /Sama kość potyliczna tworzy dolną część stoku, górną tworzy trzon kości klinowej/.
- **Powierzchnia dolna /zewnątrzna/:**
 - guzek gardłowy (*tuberculum pharyngeum*). Do niego przyczepiają się:
 - w. podłużne przednie (*lig. longitudinale anterius*).
 - szew gardła (*raphe pharyngis*).
 - do przodu od guzka gardłowego może znajdować się niestały dołeczek gardłowy (*fossula pharyngea*).

2. Łuska potyliczna (*Squama occipitalis*)

Jest położona do tyłu i do góry od otworu wielkiego (*foramen magnum*).

Powierzchnia wewnętrzna /mózgowa/:

Jest podzielona przez wyniosłość krzyżową (*eminentia cruciformis*) na 4 doły. Środek wyniosłości stanowi guzowatość potyliczna wewnętrzna (*protuberantia occipitalis interna*).

- **Guzowatość potyliczna wewnętrzna (*protuberantia occipitalis interna*):** miejsce, gdzie znajduje się splot zatok (*confluens sinuum*).
- **Dwa doły górne – doły mózgowie (*fossae cerebrales*):** mają kształt trójkąta. Spoczywają w nich płaty potyliczne półkul mózgu (*lobi occipitales cerebri*). Na ich powierzchni widoczne są wyciski palcowate (*impressiones digitatae*) oraz łęki mózgowie (*juga cerebralia*).
- **Dwa doły dolne – doły mózdkowe (*fossae cerebellares*):** mają kształt czworokątny. Ich powierzchnia jest gładka i wklęsła. Znajdują się w nich półkule mózdku (*hemisphaeria cerebelli*).
- **Bruzda zatoki strzałkowej górnej (*sulcus sinus sagittalis superioris*):** biegnie od guzowatości potylicznej wewnętrznej ku górze. Do jej brzegów przyczepia się sierp mózgu (*falx cerebri*).
- **Bruzdy zatok poprzecznych (*sulci sinus transversi*):** biegną obustronnie od guzowatości ku bokom. W rowkach tych biegną zatoki poprzeczne (*sinus transversi*). Do brzegów bruzd przyczepia się namiot mózdku (*tentorium cerebelli*).
- **Grzebień potyliczny wewnętrzny (*crista occipitalis interna*):** biegnie od guzowatości ku dołowi do otworu wielkiego. Przyczepia się do niego sierp mózdku (*falx cerebelli*).

Powierzchnia zewnętrzna:

- guzowatość potyliczna zewnętrzna (*protuberantia occipitalis externa*).
- grzebień potyliczny zewnętrzny (*crista occipitalis externa*): biegnie od guzowatości do otworu wielkiego. Przyczepia się do niego w. karkowe (*lig. nuchae*).

- kresa karkowa najwyższa (*linea nuchae suprema*): najslabiej widoczna, leży powyżej kresy górnej. Miejsce przyczepu brzośca potylicznego m. potyliczno-czołowego.
- kresa karkowa górna (*linea nuchae superior*): odchodzi na wysokości guzowatości potylicznej zewnętrznej.
- kresa karkowa dolna (*linea nuchae inferior*): odchodzi od grzebienia potylicznego zewnętrznego mniej więcej w połowie jego długości.

3. Części boczne (*Partes laterales*)

Położone po bokach otworu wielkiego (*foramen magnum*).

Powierzchnia dolna:

- kłykiec potyliczny (*condylus occipitalis*): pokryty chrząstką, stanowi główkę w stawie szczytowo-potylicznym (*articulatio atlantooccipitalis*). Oś długa kłykcia biegnie od tyłu i boku do przodu i przyśrodkowo. Jest wypukły w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej.
- dół kłykciowy (*fossa condylaris*): znajduje się do tyłu od kłykcia. Często przebity przez kanał kłykciowy (*canalis condylaris*), przez który przechodzi ż. wypustowa kłykciowa (v. *emissaria condylaris*). Żż. wypustowe łączą układ zatok żylnych opony twardej z żyłami powierzchownymi czaszki /poprzez żyły śródkości/.
- kanał nerwu podjęzykowego (*canalis nervi hypoglossi*): przebija podstawę kłykcia potylicznego. Zawiera n. podjęzykowy (*n. hypoglossus*) /XII n. czaszkowy/ oraz splot żylny kanału n. podjęzykowego.

Powierzchnia górna:

- guzek szyjny (*tuberculum jugulare*): leży nad kanałem n. podjęzykowego.
- na brzegu bocznym znajduje się wcięcie szyjne (*incisura jugularis*), które jest przedzielone przez wyrostek śródszyjny (*processus intrajugularis*).
- wyrostek szyjny (*processus jugularis*): leży ku tyłowi od wcięcia.
- bruzda zatoki esowatej (*sulcus sinus sigmoidei*): widoczna na powierzchni górnej wyrostka szyjnego.

Otwór szyjny (*Foramen jugulare*):

Powstaje z połączenia wcięcia szyjnego kości potylicznej i kości skroniowej. Wyrostek śródszyjny dzieli go na dwie części:

- **Część przyśrodkowa /mniejsza, przednia/:** zawiera n. językowo-gardłowy (*n. glossopharyngeus*) /IX/, zatokę skalistą dolną (*sinus petrosus inferior*) oraz t. oponową tylną (*a. meningea posterior*) /gałąź od t. gardłowej wstępującej/.
- **Część boczna /większa, tylna/:** zawiera n. błędny (*n. vagus*) /X/, n. dodatkowy (*n. accessorius*) /XI/, opuszkę górną ż. szyjnej wewnętrznej /miejsce przejścia zatoki esowatej (*sinus sigmoideus*) w ż. szyjną wewnętrzną/, gałąź oponową n. błędnego oraz splot autonomiczny.

Kość ciemieniowa (*Os parietale*)

Jest to kość parzysta, która buduje sklepienie czaszki. Posiada 4 brzegi, 4 kąty i 2 powierzchnie.

Powierzchnia zewnętrzna:

- **guz ciemieniowy (*tuber parietale*):** najbardziej wypukłe miejsce kości /w tym miejscu kość jest najcieńsza/.
- **kresa skroniowa górna (*linea temporalis superior*):** miejsce przyczepu powięzi skroniowej (*fascia temporalis*).
- **kresa skroniowa dolna (*linea temporalis inferior*):** miejsce przyczepu m. skroniowego (*m. temporalis*).
- **otwór ciemieniowy (*foramen parietale*):** niestały otwór /zmienny co do wielkości i położenia/, przez który przechodzą:
 - ż. wypustowa ciemieniowa (v. *emissaria parietalis*).
 - gałąź oponowa t. potylicznej (*ramus meningeus a. occipitalis*).

Powierzchnia wewnętrzna /mózgowa/:

- **bruzdy tętnicze (*sulci arteriosi*):** rowki dla rozgałęzień t. oponowej środkowej (*a. meningea media*) /która odchodzi od t. szczękowej (*a. maxillaris*)/.
- **bruzda zatoki strzałkowej górnej (*sulcus sinus sagittalis superioris*):** biegnie wzdłuż brzegu strzałkowego.
- **dołeczki ziarniste (*foveolae granulares*):** znajdują się po bokach powyższej bruzdy; miejsce dla ziarnistości pajęczynówki (*granulationes arachnoideae*) /wykształcają się ok. 10–12. roku życia/.
- **bruzda zatoki esowatej (*sulcus sinus sigmoidei*):** zlokalizowana w okolicy kąta sutkowego (*angulus mastoideus*).

Brzegi kości ciemieniowej:

1. **brzeg czołowy /przedni/ (*margo frontalis*):** łączy się z łuską kości czołowej, tworząc szew wieńcowy (*sutura coronalis*).
2. **brzeg potyliczny /tylny/ (*margo occipitalis*):** łączy się z łuską kości potylicznej, tworząc szew węglowy (*sutura lambdoidea*).
3. **brzeg strzałkowy /górnny/ (*margo sagittalis*):** łączy się z brzegiem strzałkowym drugiej kości ciemieniowej, tworząc szew strzałkowy (*sutura sagittalis*).
4. **brzeg łuskowy /dolny/ (*margo squamosus*):** łączy się z:
 - skrzydłem większym kości klinowej (*ala major ossis sphenoidalis*).
 - łuską kości skroniowej (*squama ossis temporalis*).
 - częścią sutkową kości skroniowej (*pars mastoidea ossis temporalis*).

Kąty kości ciemieniowej:

1. **kąt czołowy /przednio-górny/ (*angulus frontalis*):** w miejscu styku szwu wieńcowego i strzałkowego /punkt ten nazywamy *bregma*l.
2. **kąt potyliczny /tylno-górny/ (*angulus occipitalis*):** w miejscu styku szwu strzałkowego i węglowego /punkt ten nazywamy *lambda*l.
3. **kąt klinowy /przednio-dolny/ (*angulus sphenoidalis*):** łączy się ze skrzydłem większym kości klinowej.
4. **kąt sutkowy /tylno-dolny/ (*angulus mastoideus*):** łączy się z częścią sutkową kości skroniowej i kością potyliczną.

Kość czołowa (*Os frontale*)

Składa się z 3 głównych części (według niektórych klasyfikacji 4, jeśli liczyć parzyste części oczodołowe oddzielnie):

1. łuska czołowa (*squama frontalis*).
2. części oczodołowe (*partes orbitales*) – parzyste.
3. część nosowa (*pars nasalis*).

Ad 1. Łuska czołowa (*Squama frontalis*)

Posiada dwie powierzchnie: zewnętrzną i wewnętrzną.

Powierzchnia zewnętrzna łuski czołowej:

- **guzy czołowe (*tubera frontalia*):** 2 sztuki /zazwyczaj silniej zaznaczone u kobiet/.
- **łuki brwiowe (*arcus superciliares*):** silniej zaznaczone u mężczyzn.
- **gładzina (*glabella*):** płaska powierzchnia znajdująca się pośrodku, pomiędzy łukami brwiowymi.
- **brzeg nadoczodołowy (*margo supraorbitalis*):** stanowi dolną granicę łuski. Znajdują się w nim:
 - **otwór nadoczodołowy (*foramen supraorbitale*)** lub **wcięcie nadoczodołowe (*incisura supraorbitalis*):** przechodzą przez nie naczynia i nerw nadoczodołowy (*v., a. et n. supraorbitalis*).
 - **otwór czołowy (*foramen frontale*)** lub **wcięcie czołowe (*incisura frontalis*):** położone przyśrodkowo, przechodzą przez nie naczynia i nerw nadbłoczkowy (*v., a. et n. supratrochlearis*).
- **wyrostek jarzmowy (*processus zygomaticus*):** stanowi boczne zakończenie brzegu nadoczodołowego; łączy się z kością jarzmową.
- **kresa skroniowa (*linea temporalis*):** biegnie od wyrostka jarzmowego ku tyłowi.
- **powierzchnia skroniowa (*facies temporalis*):** leży do tyłu od kresy skroniowej.

Powierzchnia wewnętrzna /mózgowa/ łuski czołowej:

- **bruzda zatoki strzałkowej górnej (*sulcus sinus sagittalis superioris*):** biegnie pośrodkowo.

- **grzebień czołowy (*crista frontalis*):** stanowi przedłużenie bruzdy ku dołowi. Przyczepia się do niego sierp mózgu (*falx cerebri*).
- **otwór ślepy (*foramen caecum*):** znajduje się u podstawy grzebienia. Zawiera wypustkę opony twardej (*dura mater*) /a gdy jest drożny, przechodzi przez niego drobna ż. wypustowa otworu ślepego (v. *emissaria foraminis caeci*) z jamy nosowej do zatoki strzałkowej górnej/.

Ad 2. Część oczodołowa (*Pars orbitalis*)

Buduje sklepienie oczodołu.

- **Powierzchnia górna /mózgowa/:** posiada wyciski palcowate (*impressiones digitatae*) i łąki mózgowie (*juga cerebralia*). Pomiędzy obiema częściami oczodołowymi znajduje się **wcięcie sitowe (*incisura ethmoidalis*)**, w którym spoczywa blaszka sitowa kości sitowej.
- **Powierzchnia dolna /oczodołowa/:** jest gładka i wklęsła.
 - w części bocznej: **dół gruczołu łzowego (*fossa glandulae lacrimalis*)**.
 - w części przyśrodkowej: **dołek bloczkowy (*fovea trochlearis*)**, a czasami **kolec bloczkowy (*spina trochlearis*)**.

Ad 3. Część nosowa (*Pars nasalis*)

- **kolec nosowy (*spina nasalis*):** nieparzysty wyrostek odchodzący ku dołowi.

Kość klinowa (*Os sphenoidale*)

Składa się z: trzonu (*corpus*) oraz parzystych: skrzydeł większych (*alae majores*), skrzydeł mniejszych (*alae minores*) i wyrostków skrzydłowych (*processus pterygoidei*).

Trzon kości klinowej (*Corpus ossis sphenoidalis*)

Powierzchnia górna /od tyłu do przodu/:

- **stok (*clivus*):** jego górna część /dolną tworzy kość potyliczna/.
- **grzbiet siodła (*dorsum sellae*):** na jego brzegach bocznych znajdują się **wyrostki pochyle tylne (*processus clinoides posteriores*)**.
- **siodło tureckie (*sella turcica*):** w jego środkowej części znajduje się **dół przysadki (*fossa hypophysialis*)**.
- **guzek siodła (*tuberculum sellae*):** ogranicza dół przysadki od przodu.
- **bruzda skrzyżowania (*sulcus chiasmatis*):** prowadzi do kanałów wzrokowych.
- **rąbek klinowy (*limbus sphenoidalis*)**.
- **płaszczyzna klinowa (*planum sphenoidale*)**.
- **kolec sitowy (*spina ethmoidalis*):** łączy się z blaszką sitową kości sitowej.
- **wyrostek pochyle środkowy (*processus clinoides medius*):** niestały, znajduje się po bokach siodła tureckiego.

Powierzchnie boczne trzonu:

- **bruzda tętnicy szyjnej (*sulcus caroticus*):** miejsce przebiegu t. szyjnej wewnętrznej (*a. carotis interna*).
- **języczek klinowy (*lingula sphenoidalis*):** bocznie od bruzdy tętnicy szyjnej.

Powierzchnia przednia trzonu:

- **grzebień klinowy (*crista sphenoidalis*):** pośrodku, łączy się z blaszką pionową kości sitowej. U dołu przechodzi w **dziób klinowy (*rostrum sphenoidale*)**, który łączy się ze skrzydłami lemiesza.
- **otwory zatok klinowych (*aperturae sinuum sphenoidalium*):** prowadzą do parzystych zatok klinowych (*sinus sphenoidales*).
- **małżowiny klinowe (*conchae sphenoidales*):** cienkie blaszki kostne ograniczające otwory zatok.

Powierzchnia tylna trzonu:

- łączy się z częścią podstawną kości potylicznej poprzez **chrząstkozrost klinowo-potyliczny (*synchondrosis sphenoccipitalis*)**. Po ok. 20. roku życia następuje tu **kościózrost (*synostosis*)**.

Zatoka jamista (*Sinus cavernosus*) – topografia:

Leży po bokach trzonu kości klinowej.

- **Wewnątrz zatoki biegną:** t. szyjna wewnętrzna (*a. carotis interna*) otoczona spletem współczulnym /splot jamisty (*plexus cavernosus*)/ oraz n. odwodzący (*n. abducens*) /VI/.
- **W ścianie bocznej zatoki (od góry do dołu) biegną:** n. okoruchowy (*n. oculomotorius*) /III/, n. boczny (*n. trochlearis*) /IV/, n. oczny (*n. ophthalmicus*) /V1/ oraz n. szczękowy (*n. maxillaris*) /V2/.

Skrzydło większe (*Ala major*)

Posiada 5 powierzchni:

1. **powierzchnia wewnętrzna /mózgowa/ (*facies cerebralis*):** tworzy dół środkowy czaszki (*fossa cranii media*). Znajdują się tu otwory:
 - **otwór okrągły (*foramen rotundum*):** dla n. szczękowego (*n. maxillaris*) /V2/.
 - **otwór owalny (*foramen ovale*):** dla n. żuchwowego (*n. mandibularis*) /V3/ oraz spletu żylnego otworu owalnego (*plexus venosus foraminis ovalis*).
 - **otwór kolczysty (*foramen spinosum*):** dla n. kolczystego (*n. spinosus*) /gałąź od n. żuchwowego/ oraz naczyń oponowych środkowych: t. oponowej środkowej (*a. meningeae media*) i ż. oponowej środkowej (*v. meningeae media*).
2. **powierzchnia oczodołowa (*facies orbitalis*):** tworzy ścianę boczną oczodołu.
3. **powierzchnia skroniowa (*facies temporalis*):** skierowana na zewnątrz, oddzielona od kolejnej powierzchni przez **grzebień podskroniowy (*crista infratemporalis*)**.

4. **powierzchnia podskroniowa (*facies infratemporalis*):** tworzy sklepienie dołu podskroniowego.
 5. **powierzchnia szczękowa (*facies maxillaris*):** skierowana ku dołowi podoczodołowemu.
- **kolec kości klinowej (*spina ossis sphenoidalis*):** tylny kąt skrzydła większego.

Skrzydło mniejsze (*Ala minor*)

- **Powierzchnia górna:** tworzy dół przedni czaszki (*fossa cranii anterior*).
- **kanal wzrokowy (*canalis opticus*):** przechodzi przez nasadę skrzydła. Zawiera n. wzrokowy (*n. opticus*) /III/ oraz t. oczną (*a. ophthalmica*).
- **wyrostek pochyły przedni (*processus clinoideus anterior*):** tylne zakończenie skrzydła mniejszego.
- **szczelina oczodołowa górna (*fissura orbitalis superior*):** znajduje się między skrzydłem mniejszym (od góry) a skrzydłem większym (od dołu).
 - **Zawartość szczeliny oczodołowej górnej:**
 - n. okoruchowy (*n. oculomotorius*) /III/.
 - n. boczny (*n. trochlearis*) /IV/.
 - n. oczny (*n. ophthalmicus*) /V/.
 - n. odwodzący (*n. abducens*) /VI/.
 - włókna współczulne /splot jamisty/.
 - gałąź oczodołowa t. oponowej środkowej (*ramus orbitalis a. meningeae mediae*).
 - ż. oczna górna (*v. ophthalmica superior*).
 - gałąź górna ż. ocznej dolnej (*ramus superior v. ophthalmicae inferioris*).

Wyrostek skrzydłowy (*Processus pterygoideus*)

Składa się z dwóch blaszek: **blaszki przyśrodkowej (*lamina medialis*)** i **blaszki bocznej (*lamina lateralis*)**.

- **wcięcie skrzydłowe (*incisura pterygoidea*):** na dole, wypełnione przez wyrostek piramidowy kości podniebiennej.
- **dół skrzydłowy (*fossa pterygoidea*):** przestrzeń między blaszkami z tyłu.
- **haczyk skrzydłowy (*hamulus pterygoideus*):** na końcu blaszki przyśrodkowej; posiada **bruzda haczyka skrzydłowego (*sulcus hamuli pterygoidei*)**, o którą owija się ścięgno m. napinacza podniebienia miękkiego (*m. tensor veli palatini*).
- **dół łódkowaty (*fossa scaphoidea*):** u nasady blaszki przyśrodkowej.
- **wyrostek skrzydłowo-kolczysty (*processus pterygospinosus*):** na brzegach blaszki bocznej.
- **kanal skrzydłowy (*canalis pterygoideus*):** przebija nasadę wyrostka. Zawiera n. kanału skrzydłowego (*n. canalis pterygoidei*) /dawniej n. Vidiana/ oraz naczynia kanału

skrzydłowego.

- **wyrostek pochwowy (*processus vaginalis*):** odchodzi od nasady blaszki przyśrodkowej.
 - **kanał lemieszowo-pochwowy (*canalis vomerovaginalis*):** zawiera gałęzie nosowe tylne boczne ze zwoju skrzydłowo-podniebiennego.
 - **kanał podniebiennie-pochwowy (*canalis palatovaginalis*):** zawiera gałęzie nosowe tylne boczne ze zwoju skrzydłowo-podniebiennego oraz gałęzie od t. klinowo-podniebiennej.
- **Zatoki klinowe (*sinus sphenoidales*):** parzyste przestrzenie pneumatyczne wewnątrz trzonu, oddzielone **przegrodą zatok klinowych (*septum sinuum sphenoidalium*)**. Uchodzą do **zachyłka klinowo-sitowego (*recessus sphenothmoidalis*)**.

Kość sitowa (*Os ethmoidale*)

Złożona jest z 4 części:

1. blaszka pozioma /sitowa/ (*lamina cribrosa*).
2. blaszka pionowa (*lamina perpendicularis*).
3. błędniki sitowe (*labyrinthi ethmoidales*) – 2 sztuki /struktura parzysta/.

Ad 1. Blaszka pozioma /sitowa/ (*Lamina cribrosa*)

- Wypełnia wcięcie sitowe kości czołowej (*incisura ethmoidalis ossis frontalis*).
- **grzebień koguci (*crista galli*):** znajduje się pośrodku. Przyczepia się do niego sierp mózgu (*falx cerebri*).
- **skrzydła grzebienia koguciego (*alae cristae galli*):** odchodzą od grzebienia ku przodowi, obejmują od tyłu i boku otwór ślepy (*foramen caecum*).
- Po bokach grzebienia koguciego znajdują się dwa szeregi otworków /przyśrodkowy i boczny, przednie i tylne/.
- **Przez te otworki przechodzą:**
 - nici węchowe (*fila olfactoria*) /włókna n. węchowego (I n. czaszkowy)/.
 - n. sitowy przedni (*n. ethmoidalis anterior*).
 - naczynia sitowe przednie (*vasa ethmoidalia anteriora*).

Ad 2. Blaszka pionowa (*Lamina perpendicularis*)

- Biegnie w dół poniżej blaszki sitowej.
- Stanowi część kostnej przegrody nosa (*septum nasi osseum*).

Ad 3. Błędnik sitowy (*Labyrinthus ethmoidalis*)

Znajduje się po obu stronach blaszki pionowej.

- **Ściana boczna błędnika:** stanowi ją blaszka oczodołowa (*lamina orbitalis*) /dawniej zwana blaszką papierowatą (*lamina papyracea*)/. Buduje ona ścianę przyśrodkową oczodołu (*orbita*).

- **Ściana przyśrodkowa błędniaka:** stanowi część ściany bocznej jamy nosowej (*cavum nasi*). Na niej znajdują się:
 - małżowina nosowa górna (*concha nasalis superior*).
 - małżowina nosowa środkowa (*concha nasalis media*).
 - małżowina nosowa najwyższa (*concha nasalis suprema*) /niestała/.
- Poniżej każdej małżowiny znajduje się **przewód nosowy** (*meatus nasi*) /odpowiednio: górny, środkowy i najwyższy/.
- **W przewodzie nosowym środkowym (poniżej małżowiny środkowej) znajdują się:**
 1. **puszka sitowa** (*bullae ethmoidalis*): największa komórka sitowa.
 2. **wyrostek haczykowaty** (*processus uncinatus*).
 3. **lejek sitowy** (*infundibulum ethmoidale*).
- Wewnątrz błędniaka znajdują się **komórki sitowe przednie i tylne** (*cellulae ethmoidales anteriores et posteriores*): są to przestrzenie pneumatyczne wysłane błoną śluzową, wypełnione powietrzem i mające połączenie z jamą nosową.
- Na złączeniu błędniaka sitowego z kością czołową biegną:
 - **otwór sitowy przedni** (*foramen ethmoidale anterius*).
 - **otwór sitowy tylny** (*foramen ethmoidale posterius*).
 - Zawierają one naczynia i nerwy o tej samej nazwie.

Kość skroniowa (*Os temporale*)

Składa się z 4 części:

1. część sutkowa (*pars mastoidea*).
2. część łuskowa (*pars squamosa*) /łuska skroniowa (*squama temporalis*)/.
3. część skalista (*pars petrosa*) /piramida (*pyramis*)/.
4. część bębenkowa (*pars tympanica*).

Ad 1. Część sutkowa (*Pars mastoidea*)

- **wyrostek sutkowaty** (*processus mastoideus*): przyczepia się do niego m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy (*m. sternocleidomastoideus*). Wyrostek ten zaczyna kształtować się w pierwszym roku życia /pod wpływem pociągania przez m. s-c-m/.
- W obrębie wyrostka znajduje się **jama sutkowa** (*antrum mastoideum*) oraz **komórki sutkowe** (*cellulae mastoideae*): jamy pneumatyczne wypełnione powietrzem.
- Jama sutkowa łączy się z jamą bębenkową poprzez **wejście do jamy sutkowej** (*aditus ad antrum mastoideum*).
- **wcięcie sutkowe** (*incisura mastoidea*): leży po stronie przyśrodkowej wyrostka. Przyczepia się w nim brzusiec tylny m. dwubrzuścowego (*venter posterior m. digastrici*).
- **bruzda t. potylicznej** (*sulcus a. occipitalis*): leży przyśrodkowo od wcięcia sutkowego.
- **otwór sutkowy** (*foramen mastoideum*): znajduje się w części tylnej, na szwie między częścią sutkową a kością potyliczną. Zawiera:
 - ż. wypustową sutkową (*v. emissaria mastoidea*).

- gałąź sutkową t. potylicznej (*ramus mastoideus a. occipitalis*).

Ad 2. Część łuskowa (*Pars squamosa*)

- Od wewnątrz oddzielona od piramidy przez **szczelinę skalisto-łuskową (*fissura petrosquamosa*)** /zazwyczaj ulega skostnieniu/.
- **Powierzchnia wewnętrzna /mózgowal (*facies cerebralis*):**
 - **bruzdy tętnicze (*sulci arteriosi*)**: dla rozgałęzień t. oponowej środkowej (*a. meningea media*).
 - **wyciski palcowate (*impressiones digitatae*)** oraz **łęki mózgowie (*juga cerebralia*)**.
- **Powierzchnia zewnętrzna /skroniowa (*facies temporalis*):**
 - w dolnej części biegnie **bruzda t. skroniowej środkowej (*sulcus a. temporalis mediae*)**.
 - **wyrostek jarzmowy (*processus zygomaticus*)**: w połączeniu z kością jarzmową tworzy **łuk jarzmowy (*arcus zygomaticus*)**. Posiada odnogę przednią, która tworzy **guzek stawowy (*tuberculum articulare*)** oraz odnogę tylną.
 - **dół żuchwowy (*fossa mandibularis*)**: składa się z przedniej części stawowej i tylnej części pozastawowej. Jest przedzielony przez **szczelinę skalisto-bębenkową (*fissura petrotympanica*)** /dawniej zwana szczeliną Gläsera/.
 - **Zawartość szczeliny skalisto-bębenkowej (*fissura petrotympanica*):**
 - t. bębenkowa przednia (*a. tympanica anterior*) /odgałęzienie t. szczękowej/.
 - ż. bębenkowa przednia (*v. tympanica anterior*).
 - **struna bębenkowa (*chorda tympani*)** /gałąź n. twarzowego/.
 - w. przednie młoteczka (*lig. mallei anterioris*).
- Do tyłu i góry od otworu słuchowego zewnętrznego leży **kolec nadprzewodowy (*spina suprameatica*)** oraz **dół sutkowy (*fossa mastoidea*)**.

Ad 3. Część skalista (*Pars petrosa*) = Piramida (*Pyramis*)

Ma kształt czworościennej piramidy, której podstawa jest skierowana na zewnątrz, a wierzchołek ku przodowi i przyśrodkowo.

Ściana przednia piramidy (*facies anterior partis petrosae*):

- **wyniosłość łukowata (*eminentia arcuata*)**: wywołana przez kanał półkolisty przedni błędnika kostnego.
- **pokrywka jamy bębenkowej (*tegmen tympani*)**: cienka blaszka tworząca górną ścianę jamy bębenkowej /u starszych osób może być papierowata lub dziurawa/.
- **wycisk n. trójdzielnego (*impressio trigeminalis*)**: wgłębienie dla zwoju n. trójdzielnego (V).
- **rozwór kanału n. skalistego większego (*hiatus canalis n. petrosi majoris*)** oraz biegnąca od niego **bruzda n. skalistego większego (*sulcus n. petrosi majoris*)**.

- **rozwór kanału n. skalistego mniejszego (*hiatus canalis n. petrosi minoris*)** oraz **bruzda n. skalistego mniejszego (*sulcus n. petrosi minoris*)**.
- **otwór wewnętrzny kanału t. szyjnej (*apertura interna canalis carotici*)**.

Ściana tylna piramidy (*facies posterior partis petrosae*):

- **otwór słuchowy wewnętrzny (*porus acusticus internus*)**: prowadzi do **przewodu słuchowego wewnętrznego (*meatus acusticus internus*)**.
 - **Zawartość przewodu słuchowego wewnętrznego**: n. twarzowy (*n. facialis*) /VIII/, n. przedsionkowo-ślimakowy (*n. vestibulocochlearis*) /VIII/, n. pośredni (*n. intermedius*), t. błędnikowa (*a. labyrinthi*) oraz żż. błędnikowe (*vv. labyrinthi*).
- **dół podłukowy (*fossa subarcuata*)**: znajduje się powyżej i bocznie od otworu słuchowego wewnętrznego /u dzieci silnie wykształcony, zawiera wypustkę opony twardej/.
- **otwór zewnętrzny wodociągu przedsionka (*apertura externa aqueductus vestibuli*)**.

Ściana dolna piramidy (*facies inferior partis petrosae*):

- **dół szyjny (*fossa jugularis*)**: miejsce dla opuszki górnej ż. szyjnej wewnętrznej.
- **kanalik sutkowy (*canaliculus mastoideus*)**: zawiera gałąź uszną n. błędnego (*ramus auricularis n. vagi*).
- **otwór zewnętrzny kanału t. szyjnej (*apertura externa canalis carotici*)**.
- **dołeczki skalisty (*fossula petrosa*)**: wgłębienie dla zwoju dolnego n. językowo-gardłowego (IX). Na jego dnie znajduje się **otwór dolny kanalika bębenkowego (*apertura inferior canaliculi tympanici*)**, przez który przechodzi n. bębenkowy (*n. tympanicus*) /n. Jacobsona/ oraz t. bębenkowa dolna (*a. tympanica inferior*).
- **otwór zewnętrzny kanalika ślimaka (*apertura externa canaliculi cochleae*)**.
- **wyrostek rylcowaty (*processus styloideus*)**.
- **otwór rylcowo-sutkowy (*foramen stylomastoideum*)**: wyjście n. twarzowego (VII) z czaszki.
- **kanal mięśniowo-trąbkowy (*canalis musculotubarius*)**: przedzielony na dwa półkanały:
 - półkanał m. napinacza błony bębenkowej (*semicanalis m. tensoris tympani*).
 - półkanał trąbki słuchowej (*semicanalis tubae auditivae*).

Brzegi piramidy:

- **Brzeg górny**: posiada **bruzda zatoki skalistej górnej (*sulcus sinus petrosi superioris*)**. Przyczepia się tu namiot mózdzku (*tentorium cerebelli*).
- **Brzeg tylny**: posiada **bruzda zatoki skalistej dolnej (*sulcus sinus petrosi inferioris*)** oraz współtworzy wcięcie szyjne (*incisura jugularis*).
- **Brzeg przedni**: zawiera drobne **kanaliki szyjno-bębenkowe (*canaliculi caroticotympanici*)**.

Ad 4. Część bębenkowa (*Pars tympanica*)

- Buduje większość ścian **przewodu słuchowego zewnętrznego (*meatus acusticus externus*)**.
- U noworodka ma formę **pierścienia bębenkowego (*anulus tympanicus*)** otwartego ku górze.
- Tworzy tylną część dołu żuchwowego.

Błędnik kostny (*Labyrinthus osseus*)

Znajduje się wewnątrz części skalistej kości skroniowej. Składa się z:

1. **Ślimak (*Cochlea*)**: posiada wrzeciono (*modiolus*) oraz blaszkę spiralną kostną (*lamina spiralis ossea*). Wykonuje ok. 2,5–2,75 obrotu.
2. **Kanały półkoliste kostne (*canales semicirculares ossei*)**: przedni, tylny i boczny. Posiadają bańki kostne (*ampullae osseae*).
3. **Przedsionek (*vestibulum*)**: zawiera **okienko przedsionka (*fenestra vestibuli*)** /zamknięte podstawą strzemiączka/ oraz **okienko ślimaka (*fenestra cochleae*)** /zamknięte błoną bębenkową wtórną/.

II. TRZEWIOCZASZKA (*VISCEROCRANIUM*)

Szczęka (*Maxilla*)

Złożona jest z trzonu i 4 wyrostków.

Trzon szczęki (*Corpus maxillae*)

Zawiera zatokę szczękową (*sinus maxillaris*) /dawniej zwaną jamą Highmore'a (*antrum Highmori*); ma objętość ok. 20–24 ml, jest upowietrzona już w 6–7. miesiącu życia płodowego/.

Posiada 4 powierzchnie:

- **powierzchnia oczodołowa (*facies orbitalis*)**: tworzy ścianę dolną oczodołu. Znajduje się na niej **bruzda podoczodołowa (*sulcus infraorbitalis*)**, przechodząca w **kanał podoczodołowy (*canalis infraorbitalis*)**.
- **powierzchnia przednia (*facies anterior*)**:
 - **otwór podoczodołowy (*foramen infraorbitale*)**: wyjście kanału podoczodołowego; zawiera naczynia i nerw podoczodołowy (v., a. et n. *infraorbitalis*).
 - **dół nadkłowy (*fossa canina*)**: wgłębienie położone poniżej otworu.
 - **wcięcie nosowe (*incisura nasalis*)**: kończy się u dołu jako **kolec nosowy przedni (*spina nasalis anterior*)**.
- **powierzchnia nosowa (*facies nasalis*)**:
 - **rozwór szczękowy (*hiatus maxillaris*)**: prowadzi do zatoki szczękowej.
 - **bruzda łzowa (*sulcus lacrimalis*)**.
 - **grzebień małżowinowy (*crista conchalis*)**: dla małżowiny nosowej dolnej.

- **powierzchnia podskroniowa (*facies infratemporalis*):**
 - **guz szczęki (*tuber maxillae*).**
 - **otwory zębodołowe (*foramina alveolaria*):** prowadzą do kanałów zębodołowych dla naczyń i nerwów zębodołowych górnych tylnych.

Wyrostki szczęki:

1. **wyrostek czołowy (*processus frontalis*):** posiada **grzebień łzowy przedni (*crista lacrimalis anterior*)**, który wraz z kością łzową ogranicza **dół woreczka łzowego (*fossa sacci lacrimalis*)**. Na powierzchni wewnętrznej znajduje się **grzebień sitowy (*crista ethmoidalis*)** dla małżowiny nosowej środkowej.
2. **wyrostek jarzmowy (*processus zygomaticus*):** łączy się z kością jarzmową.
3. **wyrostek zębodołowy (*processus alveolaris*):** zawiera **zębodoły (*alveoli dentales*)** oddzielone **przegrodami międzyzębodołowymi (*septa interalveolaria*)**. Na powierzchni zewnętrznej widoczne są **łęki zębodołowe (*juga alveolaria*)**.
4. **wyrostek podniebienny (*processus palatinus*):** parzysty, tworzy przednie 2/3 podniebienia twardego (*palatum durum*).
 - Oba wyrostki łączą się w linii pośrodkowej poprzez **szew podniebienny pośrodkowy (*sutura palatina mediana*)**.
 - W przedniej części znajduje się **otwór przysieczny (*foramen incisivum*)**, prowadzący do **kanału przysiecznego (*canalis incisivus*)**.

Żuchwa (*Mandibula*)

Składa się z trzonu i dwóch gałęzi.

Trzon żuchwy (*Corpus mandibulae*)

Ma kształt podkowy. Składa się z podstawy oraz części zębodołowej.

- **część zębodołowa (*pars alveolaris*):** zawiera 16 zębodołów.
- **guzowatość bródkowa (*protuberantia mentalis*):** na powierzchni zewnętrznej w linii pośrodkowej. Po jej bokach znajdują się **guzki bródkowe (*tubercula mentalia*)**.
- **otwór bródkowy (*foramen mentale*):** zazwyczaj na wysokości drugiego zęba przedtrzonowego; miejsce wyjścia naczyń i nerwu bródkowego (*v., a. et n. mentalis*).
- **kolec bródkowy (*spina mentalis*):** na powierzchni wewnętrznej; miejsce przyczepu mm. bródkowo-językowych i bródkowo-gnykowych.
- **dół dwubrzuścowy (*fossa digastrica*):** miejsce przyczepu brzuśca przedniego m. dwubrzuścowego (*venter anterior m. digastrici*).
- **linia żuchwowo-gnykowa (*linea mylohyoidea*):** miejsce przyczepu m. żuchwowo-gnykowego.
 - Powyżej niej leży **dółek podjęzykowy (*fovea sublingualis*)** dla ślinianki podjęzykowej.
 - Poniżej niej leży **dółek podżuchwowy (*fovea submandibularis*)** dla ślinianki podżuchwowej.

Gałąź żuchwy (*Ramus mandibulae*)

- **kąt żuchwy (*angulus mandibulae*):** miejsce połączenia trzonu z gałęzią.
 - Na powierzchni zewnętrznej: **guzowatość żwaczowa (*tuberositas masseterica*)** dla m. żwacza.
 - Na powierzchni wewnętrznej: **guzowatość skrzydłowa (*tuberositas pterygoidea*)** dla m. skrzydłowego przyśrodkowego.
- **wyrostek dziobiasty (*processus coronoideus*):** przedni, miejsce przyczepu m. skroniowego.
- **wyrostek kłykciowy (*processus condylaris*):** tylny, kończy się **głową żuchwy (*caput mandibulae*)**, która tworzy st. skroniowo-żuchwowy. Poniżej głowy znajduje się **szyjka żuchwy (*collum mandibulae*)** z **dołkiem skrzydłowym (*fovea pterygoidea*)** /miejsce przyczepu m. skrzydłowego bocznego/.
- **wcięcie żuchwy (*incisura mandibulae*):** między wyrostkami.
- **otwór żuchwy (*foramen mandibulae*):** na powierzchni wewnętrznej gałęzi, prowadzi do **kanału żuchwy (*canalis mandibulae*)** /zawiera v., a. et n. alveolaris inferior/.
 - **jęczyzek żuchwy (*lingula mandibulae*):** blaszka kostna ograniczająca otwór od przodu.
 - **bruzda żuchwowo-gnykowa (*sulcus mylohyoideus*):** biegnie od otworu ku dołowi.

POZOSTAŁE KOŚCI TWARZOCZASZKI

Lemiesz (*Vomer*)

- Jest to kość nieparzysta, tworząca tylną i dolną część kostnej przegrody nosa (*septum nasi osseum*).
- **skrzydła lemieszka (*alae vomeris*):** obejmują dziób klinowy (*rostrum sphenoidale*) kości klinowej.
- Położony na powierzchni przednio-dolnej trzonu kości klinowej.

Kość podniebienna (*Os palatinum*)

Składa się z dwóch blaszek ułożonych pod kątem prostym oraz trzech wyrostków.

1. **blaszka pozioma (*lamina horizontalis*):** tworzy tylną 1/3 podniebienia twardego (*palatum durum*).
 - Łączy się z blaszką strony przeciwnej szwem podniebiennym pośrodkowym (*sutura palatina mediana* /szew harmonijny/).
 - Na brzegu tylnym obie blaszki tworzą **kolec nosowy tylny (*spina nasalis posterior*)**.
2. **blaszka pionowa (*lamina perpendicularis*):** tworzy część ściany bocznej jamy nosowej.
 - Znajduje się na niej **grzebień małżowinowy (*crista conchalis*)** dla małżowiny nosowej dolnej oraz **grzebień sitowy (*crista ethmoidalis*)** dla małżowiny nosowej

środkowej.

- **otwór podniebienny większy (*foramen palatinum majus*)**: prowadzi do niego kanał podniebienny większy.

3. wyrostki kości podniebiennej:

- **wyrostek piramidowy (*processus pyramidalis*)**: wypełnia wcięcie skrzydłowe kości klinowej. Zawiera **otwory podniebienne mniejsze (*foramina palatina minora*)**.
- **wyrostek oczodołowy (*processus orbitalis*)**: współtworzy dno oczodołu.
- **wyrostek klinowy (*processus sphenoidalis*)**: łączy się z trzonem kości klinowej.
- Pomiedzy wyrostkiem oczodołowym a klinowym znajduje się **wcięcie klinowo-podniebienne (*incisura sphenopalatina*)**, które po połączeniu z trzonem kości klinowej tworzy **otwór klinowo-podniebienny (*foramen sphenopalatinum*)**.

Małżowina nosowa dolna (*Concha nasalis inferior*)

- Samodzielna, parzysta kość jamy nosowej.
- Posiada trzy wyrostki: **wyrostek sitowy (*processus ethmoidalis*)**, **wyrostek łzowy (*processus lacrimalis*)** oraz **wyrostek szczękowy (*processus maxillaris*)**.
- Poniżej małżowiny znajduje się **przewód nosowy dolny (*meatus nasi inferior*)**.

Kość łzowa (*Os lacrimale*)

- Mała, parzysta kość w przedniej części ściany przyśrodkowej oczodołu.
- **grzebień łzowy tylny (*crista lacrimalis posterior*)**: kończy się u dołu jako **haczyk łzowy (*hamulus lacrimalis*)**.
- **bruzda łzowa (*sulcus lacrimalis*)**: wraz z bruzdą na wyrostku czołowym szczęki tworzy **dół woreczka łzowego (*fossa sacci lacrimalis*)**.

Kość jarzmowa (*Os zygomaticum*)

- Parzysta kość tworząca wyniosłość policzkową.
- Posiada wyrostki: **wyrostek czołowy (*processus frontalis*)** oraz **wyrostek skroniowy (*processus temporalis*)**.
- Na jej powierzchniach znajdują się otwory dla gałęzi n. jarzmowego:
 - **otwór jarzmowo-twarzowy (*foramen zygomaticofaciale*)**.
 - **otwór jarzmowo-skroniowy (*foramen zygomaticotemporale*)**.
 - **otwór jarzmowo-oczodołowy (*foramen zygomaticoorbitale*)**.

Kość nosowa (*Os nasale*)

- Parzysta kość tworząca grzbiet nosa.
- Na powierzchni wewnętrznej znajduje się **bruzda sitowa (*sulcus ethmoidalis*)** dla n. sitowego przedniego.

Kość gnykowa (*Os hyoideum*)

- Kość zawieszona na mm. szyi, nie posiada bezpośredniego połączenia z innymi kośćmi.
- Składa się z: **trzonu (*corpus*)**, **rogów mniejszych (*cornua minora*)** oraz **rogów większych (*cornua majora*)**.
- Rozwija się z II i III łuku skrzelowego.

UCHO ŚRODKOWE (*AURIS MEDIA*)

Składa się z: jamy bębenkowej wraz z zawartością, trąbki słuchowej oraz komórek sutkowych.

Jama bębenkowa (*Cavitas tympanica*)

Przestrzeń pneumatyczna podzielona na trzy piętra:

1. **zachyłek nadbębenkowy (*recessus epitympanicus /nadbębenek/*)**: powyżej poziomu błony bębenkowej; zawiera głowę młoteczka i trzon kowadełka.
2. **jama bębenkowa właściwa (*cavitas tympanica propria /śród bębenek/*)**: na poziomie błony bębenkowej.
3. **zachyłek podbębenkowy (*recessus hypotympanicus /podbębenek/*)**: poniżej poziomu błony.

Ściany jamy bębenkowej:

1. **ściana boczna /błonowa/ (*paries membranaceus*)**: tworzona głównie przez **błonę bębenkową (*membrana tympanica*)**.
2. **ściana przyśrodkowa /błędnikowa/ (*paries labyrinthicus*)**: oddziela ucho środkowe od wewnętrznego. Znajdują się tu:
 - **wzgórek (*promontorium*)**: wywołany przez pierwszy zakręt ślimaka.
 - **okienko przedsionka (*fenestra vestibuli*)**: zamknięte podstawą strzemiączka.
 - **okienko ślimaka (*fenestra cochleae*)**: zamknięte błoną bębenkową wtórną (*membrana tympanica secundaria*).
 - wyniosłość kanału n. twarzowego oraz wyniosłość kanału półkolistego bocznego.
3. **ściana górna /pokrywkowa/ (*paries tegmentalis*)**: utworzona przez pokrywkę jamy bębenkowej (*tegmen tympani*).
4. **ściana dolna /żyły szyjnej/ (*paries jugularis*)**: oddziela jamę od dołu szyjnego.
5. **ściana przednia /szyjno-tętnicza/ (*paries caroticus*)**: oddziela jamę od kanału t. szyjnej. Zawiera ujście bębenkowe trąbki słuchowej.
6. **ściana tylna /sutkowa/ (*paries mastoideus*)**: zawiera wejście do jamy sutkowej (*aditus ad antrum mastoideum*) oraz **wyniosłość piramidową (*eminentia pyramidalis*)** /zawierającą m. strzemiączkowy/.

Kosteczki słuchowe (*Ossicula auditus*):

- **Młoteczek (*malleus*)** /masa ok. 22–24 mg/: posiada głowę (*caput*), szyjkę (*collum*), rękojeść (*manubrium*) oraz wyrostki (przedni i boczny). Rękojeść zrosnięta jest z błoną bębenkową.

- **Kowadełko (*incus*)** /masa ok. 25 mg/: posiada trzon (*corpus*), odnogę krótką (*crus breve*) i odnogę długą (*crus longum*) zakończoną wyrostkiem soczewkowatym (*processus lenticularis*).
- **Strzemiączko (*stapes*)** /masa ok. 2–4 mg/: posiada głowę (*caput*), odnogę przednią i tylną (*crus anterius et posterius*) oraz podstawę (*basis*). Podstawa uszczelniona jest w okienku przedsionka przez **w. pierścieniowate strzemiączka (*lig. anulare stapedis*)**.

Mięśnie ucha środkowego:

- **m. napinacza błony bębenkowej (*m. tensor tympani*)**: przyczepia się do rękojeści młoteczka; unerwiony przez n. żuchwowy (V3). Powoduje wpuklenie błony bębenkowej, co wzmacnia ostrość słuchu.
- **m. strzemiączkowy (*m. stapedius*)**: znajduje się wewnątrz wyniosłości piramidowej, przyczepia się do odnogi tylnej strzemiączka; unerwiony przez n. twarzowy (VII). Hamuje drgania strzemiączka, chroniąc ucho wewnętrzne przed zbyt silnymi dźwiękami.

Trąbka słuchowa (*Tuba auditiva* /trąbka Eustachiusza/)

- Łączy jamę bębenkową z częścią nosową gardła.
- Składa się z **części kostnej (*pars ossea*)** i **części chrzęstnej (*pars cartilaginea*)**, połączonych **cieśnią (*isthmus*)**.
- **ujście gardłowe trąbki słuchowej (*ostium pharyngeum tubae auditivae*)**: otoczone przez **wał trąbkowy (*torus tubarius*)**.
- **Funkcja**: wyrównywanie ciśnień po obu stronach błony bębenkowej. /U dzieci jest krótka, szeroka i pozioma, co sprzyja przechodzeniu infekcji z gardła do ucha środkowego. U dorosłych ściany trąbki w spoczynku przylegają do siebie, a otwierają się przy ziewaniu i połykaniu/.

STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY (*ARTICULATIO TEMPOROMANDIBULARIS*)

- **Powierzchnie stawowe**: guzek stawowy i dół żuchwowy (kość skroniowa) oraz głowa żuchwy.
- **krążek stawowy (*discus articularis*)**: dzieli jamę stawu na dwa piętra (górne i dolne).
- **Więzadła**:
 - **w. boczne (*lig. laterale* /skroniowo-żuchwowe/)**: wzmacnia torebkę stawową.
 - **w. rylcowo-żuchwowe (*lig. stylomandibulare*)**.
 - **w. klinowo-żuchwowe (*lig. sphenomandibulare*)**.
- **Ruchy**: opuszczanie i podnoszenie, wysuwanie i cofanie, ruchy boczne (mielenia).

NERWY CZASZKOWE (*NERVI CRANIALES*) – ZESTAWIENIE

- I. **n. węchowy (*n. olfactorius*)**: czuciowy (węch).
- II. **n. wzrokowy (*n. opticus*)**: czuciowy (wzrok).
- III. **n. okoruchowy (*n. oculomotorius*)**: ruchowy + przywspółczulny.
- IV. **n. bloczkowy (*n. trochlearis*)**: ruchowy.

V. **n. trójdzielny (n. trigeminus)**: mieszany.

V1 **n. oczny (n. ophthalmicus)**: czuciowy.

V2 **n. szczękowy (n. maxillaris)**: czuciowy.

V3 **n. żuchwowy (n. mandibularis)**: czuciowy + ruchowy.

VI. ****n. odwodzący (n. abducens)**: **ruchowy**.

VII. **n. twarzowy (n. facialis)**: **mieszany (ruchowy, przywspółczulny, czuciowy/smakowy)**.

VIII. **n. przedsionkowo-ślimakowy (n. vestibulocochlearis)**: **czuciowy (słuch i równowaga)**.

IX. **n. językowo-gardłowy (n. glossopharyngeus)**: **mieszany**.

X. **n. błędny (n. vagus)**: **mieszany (posiada 3 komponenty)**.

XI. **n. dodatkowy (n. accessorius)**: **ruchowy**.

XII. **n. podjęzykowy (n. hypoglossus*)****: **ruchowy**.

Jądra pnia mózgu:

- **Ruchowe somatyczne**: jądra nerwów III, IV, VI, XII.
- **Ruchowe trzewne specjalne (łukowe)**: jądro ruchowe n. V, jądro n. VII, **jądro dwuznaczne (nucleus ambiguus)** (dla IX, X, XI).
- **Przywspółczulne**: **jądro Edingera-Westphala** (III), jądro ślinowe górne (VII), jądro ślinowe dolne (IX), jądro grzbietowe n. X.
- **Czuciowe**: jądra n. V, **jądro pasma samotnego (nucleus tractus solitarii)** (VII, IX, X), jądra przedsionkowe i ślimakowe (VIII).

DROGI CZUCIOWE SPECJALNE

Droga słuchowa (**Droga słuchowa**)

/Droga cztero- lub pięcioneuronowa/

1. **Receptory**: narząd spiralny (*organum spirale*) /dawniej narząd Cortiego/, położony w przewodzie ślimakowym (*ductus cochlearis*) na błonie podstawnej.
2. **I neuron**: komórki dwubiegunowe tworzące **zwój spiralny ślimaka (ganglion spirale cochleae)**, położony w kanale spiralnym wrzeciona (*canalis spiralis modioli*) u podstawy blaszki spiralnej kostnej.
3. **II neuron**: aksony I neuronu tworzą **n. ślimakowy (n. cochlearis)**, który kończy się w **jądrach ślimakowych: przednim i tylnym (nuclei cochleares: ventralis et dorsalis)** położonych w moście.
4. **III neuron**: aksony jądra tylnego tworzą prążki rdzenne komory czwartej, a jądra przedniego – ciało trapezowate. Większość włókien krzyżuje się i dociera /poprzez wzgórki dolne śródmózgowia (*colliculi inferiores*)/ do **ciała kolankowatego przyśrodkowego (corpus geniculatum mediale)**.
5. **IV neuron**: aksony III neuronu tworzą promienistość słuchową, która kończy się w **korze słuchowej** w płacie skroniowym /zakręty poprzeczne Heschla, pole 41 i 42 wg Brodmanna/.

Droga równowagi (**Droga równowagi**)

1. **Receptory**: komórki zmysłowe w **plamkach statycznych (*maculae staticae*)** woreczka i łagiewki (reagują na przyspieszenie liniowe) oraz w **grzebieniach bańkowych (*cristae ampullares*)** w bańkach kanałów półkolistych (reagują na przyspieszenie kątowe).
2. **I neuron**: komórki dwubiegunowe tworzące **zwój przedsionkowy (*ganglion vestibulare*)** /zwój Scarpy/, położony w dnie przewodu słuchowego wewnętrznego.
3. **II neuron**: aksony I neuronu tworzą **n. przedsionkowy (*n. vestibularis*)**, który kończy się w **jądrami przedsionkowych: górnym, dolnym, przyśrodkowym i bocznym (*nuclei vestibulares: superior, inferior, medialis et lateralis*)** położonych w moście i rdzeniu przedłużonym.
/Z jąder tych bieżą drogi m.in. do mózdzku, jąder nerwów gałkoruchowych oraz rdzenia kręgowego/.

SZCZEGÓŁOWA ANATOMIA I UNACZYNIENIE UCHA

Połączenia i więzadła kosteczek słuchowych:

- **st. kowadełkowo-młoteczkowy (*articulatio incudomallearis*)**: st. siodełkowaty między głową młoteczka a trzonem kowadełka.
- **st. kowadełkowo-strzemiączkowy (*articulatio incudostapedia*)**: st. kulisty między wyrostkiem soczewkowatym kowadełka a głową strzemiączka.
- **Więzadła młoteczka**: w. młoteczka górne, boczne i przednie (*lig. mallei superius, laterale et anterius*). /W. przednie młoteczka przechodzi przez szczelinę skalisto-bębenkową/.
- **Więzadła kowadełka**: w. kowadełka górne i tylne (*lig. incudis superius et posterius*).
- **błona strzemiączkowa (*membrana stapedialis*)**: rozpiną się między odnogami strzemiączka.
- **w. pierścieniowate strzemiączka (*lig. anulare stapedis*)**: uszczelnia podstawę strzemiączka w okienku przedsionka.

Unaczynienie jamy bębenkowej (żż., tt. jamy bębenkowej):

1. **t. bębenkowa górna (*a. tympanica superior*)**: od t. oponowej środkowej.
2. **t. bębenkowa dolna (*a. tympanica inferior*)**: od t. gardłowej wstępującej.
3. **t. bębenkowa przednia (*a. tympanica anterior*)**: od t. szczękowej.
4. **t. bębenkowa tylna (*a. tympanica posterior*)**: od t. rylcowo-sutkowej.
5. **żż. bębenkowe (*vv. tympanicae*)**: analogicznie do tętnic.

Unaczynienie ucha wewnętrznego:

- **t. błędnikowa (*a. labyrinthica*)**: zazwyczaj od t. podstawnej (*a. basilaris*) lub t. dolnej przedniej mózdzku (*a. cerebelli inferior anterior*).
- **żż. błędnikowe (*vv. labyrinthicae*)**: uchodzą do zatoki skalistej dolnej lub zatoki poprzecznej.

Unerwienie jamy bębenkowej:

- **splot bębenkowy (*plexus tympanicus*)**: leży na wzgórku (*promontorium*). Formowany przez:
 - **n. bębenkowy (*n. tympanicus*)** /n. Jacobsona/: od n. językowo-gardłowego (IX).
 - **nn. szyjno-bębenkowe (*nn. caroticotympanici*)**: ze splotu współczulnego otaczającego t. szyjną wewnętrzną.
- Od splotu bębenkowego odchodzi **n. skalisty mniejszy (*n. petrosus minor*)**, prowadzący włókna przywspółczulne do zwoju usznego.

ZATOKI PRZYDOSOWE (*SINUS PARANASALES*)

Są to przestrzenie pneumatyczne w kościach czaszki, wyścielone błoną śluzową i połączone z jamą nosową.

1. **zatoka szczękowa (*sinus maxillaris*)**: największa; uchodzi do przewodu nosowego środkowego (poprzez rozwór szczękowy).
2. **zatoka czołowa (*sinus frontalis*)**: parzysta, w łusce kości czołowej; uchodzi do przewodu nosowego środkowego (poprzez lejek sitowy).
3. **zatoka klinowa (*sinus sphenoidalis*)**: w trzonie kości klinowej; uchodzi do zachyłka klinowo-sitowego.
4. **komórki sitowe (*cellulae ethmoidales*)**:
 - przednie: uchodzą do przewodu nosowego środkowego.
 - tylne: uchodzą do przewodu nosowego górnego.

Funkcje zatok:

- rezonatory głosu.
- nawilżanie i ogrzewanie wdychanego powietrza.
- ochrona termiczna i mechaniczna mózgowia.
- zmniejszenie wagi czaszki (o ok. 1%).
- produkcja śluzu (~1L na dobę).

DODATKOWE INFORMACJE O PODSTAWIE CZASZKI

Dno przewodu słuchowego wewnętrznego (*fundus meatus acusticus interni*):

Jest podzielone przez **grzebień poprzeczny (*crista transversa*)** na dwie części:

- **Pole górne przednie: pole n. twarzowego (*area n. facialis*)** /wejście do kanału n. twarzowego/.
- **Pole górne tylne: pole przedsionkowe górne (*area vestibularis superior*)**.
- **Pole dolne przednie: pole ślimaka (*area cochleae*)** z pasmem spiralnym dziurkowanym (*tractus spiralis foraminosus*).
- **Pole dolne tylne: pole przedsionkowe dolne (*area vestibularis inferior*)** oraz **otwór pojedynczy (*foramen singulare*)** dla n. bańkowego tylnego.

Podsumowanie funkcjonalne jąder pnia mózgu dla nn. czaszkowych:

- **Ruchowe somatyczne:** jądra nn. III, IV, VI, XII.
- **Ruchowe trzewne specjalne (łukowe):** jądro ruchowe n. V (żwaczowe), jądro n. VII, jądro dwuznaczne (*nucleus ambiguus*) dla IX, X, XI.
- **Przywspółczulne:** jądro dodatkowe n. III (Edingera-Westphala), jądro ślinowe górne (VII), jądro ślinowe dolne (IX), jądro grzbietowe n. X.
- **Czuciowe:** jądra n. V (mostowe, rdzeniowe, śródmózgowiowe), jądro pasma samotnego (*nucleus tractus solitarii*) dla VII, IX, X (smak i trzewne), jądra przedsionkowe i ślimakowe (VIII).

ERRATA

Kość podniebienna (*Os palatinum*)

Błaszka pionowa (*lamina perpendicularis*) posiada dwie powierzchnie:

- **powierzchnia nosowa (*facies nasalis*):** tworzy część ściany bocznej jamy nosowej. Znajduje się na niej **grzebień małżowinowy (*crista conchalis*)** oraz **grzebień sitowy (*crista ethmoidalis*)**.
- **powierzchnia szczękowa (*facies maxillaris*):** skierowana w stronę szczęki.

Ucho środkowe (*Auris media*) – Kosteczki słuchowe (*Ossicula auditus*)

Dokładne masy kosteczek słuchowych:

- **młoteczek (*malleus*):** 22–24 mg.
- **kowadełko (*incus*):** 25 mg.
- **strzemiączko (*stapes*):** 2–4 mg.

Struna bębenkowa (*Chorda tympani*)

Przebieg topograficzny wewnątrz jamy bębenkowej (*cavitas tympanica*):

- Struna bębenkowa (*chorda tympani*) biegnie wewnątrz jamy bębenkowej (*cavitas tympanica*) pomiędzy **rękojeścią młoteczka (*manubrium mallei*)** a **odnogą długą kowadełka (*crus longum incudis*)**. /Jest to istotny szczegół topograficzny, struna bębenkowa opuszcza jamę bębenkową przez szczelinę skalisto-bębenkową/.

Nerw trójdzielny (*N. trigeminus*)

Struktura pnia nerwu przed podziałem na gałęzie:

- **część większa (*portio major*):** komponenta czuciowa nerwu trójdzielnego.
- **część mniejsza (*portio minor*):** komponenta ruchowa nerwu trójdzielnego /towarzyszy głównie gałęzi V3/.

Otwór wielki (*Foramen magnum*) – Nerw dodatkowy (*N. accessorius*)

- Przez otwór wielki (*foramen magnum*) przechodzą **korzenie rdzeniowe nerwu dodatkowego (*radices spinales nervi accessorii*)**.
- Korzenie te pochodzą z segmentów C1–C6 rdzenia kręgowego.
- Włókna te są typowo ruchowe.

Kość potyliczna (*Os occipitale*)

- **wyniosłość krzyżowata (*eminentia cruciformis*)**: na jej ramionach mogą znajdować się bruzdy zatok pomocniczych.
- **kresa karkowa dolna (*linea nuchae inferior*)**: odchodzi od grzebienia potylicznego zewnętrznego (*crista occipitalis externa*) mniej więcej w połowie jego długości.

Kość skroniowa (*Os temporale*) – Szczegóły kanałów i naczyń

- **t. bębenkowa górna (*a. tympanica superior*)**: przechodzi przez **rozwór kanału n. skalistego mniejszego (*hiatus canalis n. petrosi minoris*)**.
- **t. bębenkowa przednia (*a. tympanica anterior*)**: przechodzi przez **szczelinę skalisto-bębenkową (*fissura petrotympanica*)** w jej części przedniej.
- **t. bębenkowa dolna (*a. tympanica inferior*)**: przechodzi przez **otwór dolny kanałka bębenkowego (*apertura inferior canaliculi tympanici*)** znajdujący się na dnie dołeczka skalistego (*fossula petrosa*).
- **struna bębenkowa (*chorda tympani*)**: oddziela się od n. twarzowego (*n. facialis*) w kanale n. twarzowego, wchodzi do **kanałka struny bębenkowej (*canaliculus chordae tympani*)** i otwiera się na ścianie tylnej jamy bębenkowej jako **otwór bębenkowy kanałka struny bębenkowej (*apertura tympanica canaliculi chordae tympani*)**. Opuszcza jamę bębenkową przez szczelinę skalisto-bębenkową w jej części tylnej.

Błędnik kostny (*Labyrinthus osseus*) – Ślimak i Kanały półkoliste

- **wrzeciono (*modiolus*)**: zawiera **kanałki podłużne wrzeciona (*canaliculi longitudinales modioli*)**, przez które przechodzą neurony tworzące **zwój spiralny ślimaka (*ganglion spirale cochleae*)**.
- **blaszka spiralna kostna (*lamina spiralis ossea*)**: przylega ściśle do wrzeciona z wyjątkiem swojej części górnej, gdzie odstaje od wrzeciona.
- **szpara osklepka (*helicotrema*)**: stanowi przejście między **schodami przedsionka (*scala vestibuli*)** a **schodami bębenka (*scala tympani*)**.
- **kanały półkoliste (*canales semicirculares*)**: odnogi kanału przedniego i tylnego łączą się ze sobą, tworząc **odnogę wspólną (*crus osseum commune*)**. Kanał boczny łączy się z przedsionkiem za pomocą **odnogi pojedynczej (*crus osseum simplex*)**.
- **przedsionek (*vestibulum*)**: na jego ścianach znajdują się **plamki sitowe: górna, środkowa i dolna (*maculae cribrosae: superior, media et inferior*)**.

Szczęka (*Maxilla*) i Kość podniebienna (*Os palatinum*)

- **szczeka (*maxilla*)**: na granicy powierzchni przedniej i podskroniowej trzonu znajduje się **grzebień jarzmowo-zębodołowy (*crista zygomaticoalveolaris*)**.
- **kość podniebienna (*os palatinum*)**: blaszka pozioma w części przyśrodkowej zagina się ku górze, tworząc **grzebień nosowy (*crista nasalis*)**, który kończy się jako **kolec nosowy tylny (*spina nasalis posterior*)**.
- **otwór klinowo-podniebienny (*foramen sphenopalatinum*)**: zawiera **t. klinowo-podniebienną (*a. sphenopalatina*)**.

Ucho środkowe (*Auris media*) – Mięśnie i Więzadła

- **m. napinacz błony bębenkowej (*m. tensor tympani*)**: przyczepia się do rękojeści młoteczka; jego czynność powoduje wzmocnienie ostrości słuchu. Unerwiony przez **część mniejszą nerwu trójdzielonego (*portio minor n. trigemini*)**.
- **m. strzemiączkowy (*m. stapedius*)**: przyczepia się do odnogi tylnej strzemiączka, od strony jego głowy.
- **Więzadła kosteczek słuchowych**:
 - młoteczka: **w. młoteczka górne, boczne i przednie (*lig. mallei superius, laterale et anterius*)**.
 - kowadełka: **w. kowadełka górne i tylne (*lig. incudis superius et posterius*)**.
 - strzemiączka: **błona strzemiączkowa (*membrana stapedialis*)** oraz **w. pierścieniowate strzemiączka (*lig. anulare stapedis*)**.

Zatoki przynosowe (*Sinus paranasales*)

- **Funkcja dodatkowa**: oprócz rezonansu i nawilżania powietrza, zatoki pełnią rolę amortyzatorów chroniących wewnątrz czaszki przed urazami mechanicznymi.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE DROGI SŁUCHOWEJ I RÓWNOWAGI ORAZ STRUKTUR UCHA

Droga słuchowa (*Droga słuchowa*) – szczegóły neuronalne

Droga słuchowa składa się z pięciu neuronów:

1. **I neuron**: komórki dwubiegunowe tworzące **zwój spiralny ślimaka (*ganglion spirale cochleae*)**, położony w kanale spiralnym wrzeciona (*canalis spiralis modioli*) u podstawy blaszki spiralnej kostnej. Dendryty tych komórek odbierają bodźce z receptorów, a neuryty tworzą **n. ślimakowy (*n. cochlearis*)**.
2. **II neuron**: włókna n. ślimakowego przechodzą przez pasmo spiralne dziurkowane (*tractus spiralis foraminosus*) w **polu ślimaka (*area cochleae*)** na dnie przewodu słuchowego wewnętrznego i kończą się w **jądram ślimakowych: przednim i tylnym (*nuclei cochleares: ventralis et dorsalis*)** w moście.
3. **III neuron**: neuryty z jądra tylnego tworzą prążki rdzenne komory czwartej, neuryty z jądra przedniego tworzą ciało trapezowate. Większość włókien krzyżuje się i dociera do **ciała kolankowatego przyśrodkowego (*corpus geniculatum mediale*)**.

4. **IV neuron**: aksony III neuronu tworzą promienistość słuchową, która kończy się w **korze słuchowej** w płacie skroniowym /zakręty poprzeczne Heschla/.

Błędnik błoniasty (*Labyrinthus membranaceus*)

Położony wewnątrz błędnika kostnego, oddzielony od niego przestrzenią wypełnioną **przychłonką (*perilympha*)**. Wewnątrz błędnika błoniastego znajduje się **śródcłonka (*endolympha*)**.

Skład błędnika błoniastego:

1. **przewód ślimakowy (*ductus cochlearis*)**.
2. **przewód łączący (*ductus reuniens*)** /łączy przewód ślimakowy z woreczkiem/.
3. **woreczek (*sacculus*)**.
4. **łagiewka (*utricleus*)**.
5. **przewód łagiewkowo-woreczkowy (*ductus utriculosaccularis*)**.
6. **przewód endolimfatyczny (*ductus endolymphaticus*)**: odchodzi od przewodu łagiewkowo-woreczkowego i kończy się jako **worek endolimfatyczny (*saccus endolymphaticus*)**.
7. **przewody półkoliste: przedni, tylny i boczny (*ductus semicirculares: anterior, posterior et lateralis*)**. Przewody przedni i tylny łączą się w **odnogę błoniastą wspólną (*crus membranaceum commune*)**, a przewód boczny posiada **odnogę błoniastą pojedynczą (*crus membranaceum simplex*)**. Każdy przewód posiada **bańkę błoniastą (*ampulla membranacea*)**.

Ucho zewnętrzne (*Auris externa*)

- **małżowina uszna (*auricula*)**: zbudowana z chrząstki, posiada m.in. obrąbek (*helix*), grobelkę (*antihelix*), skrawek (*tragus*) i płatek (*lobulus*).
- **przewód słuchowy zewnętrzny (*meatus acusticus externus*)**: ma długość ok. 24 mm i jest skierowany przyśrodkowo oraz nieco ku przodowi.

Staw skroniowo-żuchwowy (*Articulatio temporomandibularis*) – szczegóły więzadeł

- **krążek stawowy (*discus articularis*)**: ma kształt dwuwklęsłej soczewki, dzieli jamę stawową na część górną i dolną.
- **Więzadła:**
 1. **w. boczne (*lig. laterale*)** /w. skroniowo-żuchwowe/: biegnie od wyrostka jarzmowego kości skroniowej do bocznej i tylnej powierzchni szyjki żuchwy. Jest to jedyne więzadło bezpośrednio wzmacniające torebkę stawową /pozostałe są więzadłami pomocniczymi/.
 2. **w. rylcowo-żuchwowe (*lig. stylomandibulare*)**: biegnie od wyrostka rylcowatego kości skroniowej do tylnego brzegu gałęzi i kąta żuchwy.
 3. **w. klinowo-żuchwowe (*lig. sphenomandibulare*)**: biegnie od kolca kości klinowej do okolicy otworu żuchwy /do języczka żuchwy/.

REFERENCES (UPDATED BY THE AUTHOR) / PIŚMIENNICTWO (ZAKTUALIZOWANE PRZEZ AUTORA)

1. Bochenek A, Reicher M. *Anatomia człowieka*. Wydanie XIII. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2019.
2. Lorkowski J. *Anatomia dla studentów fizjoterapii: repetytorium*. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; 2011.
3. Netter FH. *Atlas anatomii człowieka*. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020.
4. Standring S, redaktor. *Gray Anatomia: Podstawy anatomiczne praktyki klinicznej*. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020.